

EURAKNOS

TEMINIŲ TINKLŲ PRAKTINIS VADOVAS

KAIP PARENGTI IR ĮGYVENDINTI TEMINIUS TINKLUS, KAD
NAUDOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS IR POVEIKIS BŪTŲ KUO DIDESNIS

VADOVAS TEMINIŲ TINKLŲ KOORDINATORIAMS IR KONSORCIUMŲ NARIAMS

PARTNERIAI

UNIVERSITY OF GHENT
www.ugent.be

AGROLINK FLANDERS
www.agrolink-vlaanderen.be

PROEFSTATION
www.proefstation.be

LEAP FORWARD
www.leapforward.be

IFOAM ORGANICS EUROPE
www.organicseurope.bio

ICROFS
www.icrofs.org

PMK
www.pmk.agri.ee

ACTA
www.acta.asso.fr

IDELE
www.idele.fr

IFV
www.vignevin.com

AUA
www.au.gr

GRÜNLAND ZENTRUM
www.gruenlandzentrum.org

USC
www.usc.gal

NAK
www.nak.hu

NAIK
www.naik.hu

INNOVATION FOR AGRICULTURE
www.i4agri.org

RAU
www.rau.ac.uk

PRATARMĖ

Ši vadovą sumanėme išleisti siekdami padėti visiems, besidomintiems Europos tematinių tinklų projektais, geriau juos suprasti. Teminis tinklas – tai daug dalyvių suburiantis projektas, orientuotas į konkrečią temą. Teminius tinklus palaiko Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio srityje (EIP-AGRI) ir finansuoja Europos Sąjungos programa „Horizontas 2020“.

Leidinyi parengtas pagal EURAKNOS projektą „Teminių tinklų sutelkimas į žinių talpyklas: Atvirosios Europos žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos link“ finansuojamą Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ lėšomis (dotacijos sutarties Nr. 817863).

Visą atsakomybę už šio vadovo turinį prisiima EURAKNOS projekto koordinatorių – Gento universitetas; turinys nebūtinai atitinka Europos Sąjungos nuomonę.

Vadove pateikiamos rekomendacijos, parengtos bendradarbiaujantis su EURAKNOS projekto žinių ir inovacijų komisijos nariais. Komisija atstovauja Europos žemės ūkio sektoriui, įskaitant tyrėjus, ūkininkus, miškininkus, konsultantus, politikos formuotojus, nevyriausybinės organizacijas, mažąsias ir vidutines įmones ir tarpininkus. Esame jiems labai dėkingi už dalyvavimą ir pagalbą rengiant gaires.

Taip pat už indėlį ir grįžtamąjį ryšį dėkojame EURAKNOS projekto Strateginei inovacijų valdybai. Ją sudaro aštuoni asmenys, atstovaujantys Europos ir tarptautinėms organizacijoms, dirbančioms su atvirosiomis žinių talpyklomis (duomenų bazėmis) ir (arba) glaudžiai bendradarbiaujančiomis su Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemomis (ŽŪŽIS), žemės ūkio specialistais ir konsultantais.

Džiaugiamės galėdami jums pristatyti šį „Teminių tinklų praktinį vadovą“. Tai sunkaus EURAKNOS konsorciumo partnerių darbo vaisius. Tikimės, kad jums patiks.

P Spanoghe

EURAKNOS koordinatorių Pieteris
Spanoghe

TURINYS

1. ĮVADAS	5
2. DAUGIADALYVIS PRINCIPAS	7
2.1. Teminio tinklo tema	7
2.2. Daugiadalyvis teminis tinklas.....	9
2.3. Naudotojų įtraukimo strategijos kūrimas.....	12
3. VEIKSMINGA DAUGIADALYVIO TINKLO VEIKLA	17
3.1 Tarpininkavimas daugiadalyviams procesams	18
4. PROJEKTO VYKDYMAS.....	19
4.1. Naudotojų poreikių vertinimas ir nustatymas	19
4.2. Žinių kūrimas ir rinkimas.....	20
4.3. Dalijimasis ir sklaida	22
4.4. Rezultatų naudojimas	25
5. POVEIKIO MATAVIMAS IR TEMINIO TINKLO TVARUMAS .	28
5.1. Poveikio matavimas	28
5.2. Tvarumo užtikrinimas	29
5.3. EURAKNOS/EUREKA žinių talpykla „FarmBook“	31

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

BŽŪP	bendroji žemės ūkio politika
COP	Praktikos bendruomenė
EAFRD	Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
EIP	Europos inovacijų partnerystė
EIP-Agri	Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio srityje
e-KRP	Elektroninė žinių rezervuaro platforma
ES	Europos Sąjunga
GDPR	Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
HIKR	Didelio poveikio žinių rezervuaras
H2020	„Horizontas 2020“
IG	Inovacijų grupė
iNets	tarpreregioniniai inovacijų tinklai
KPI	Pagrindinis veiksmingumo rodiklis
MA	Daugiadalyvis
MAA	Daugiadalyvis principas
MS	Valstybė narė
NRN	Nacionalinis kaimo tinklas
OG	Operacinė grupė
PA	Praktikos santrauka
SDGs	Tvaraus vystymo tikslai
SEO	Paieškos sistemos optimizavimas
SME	Mažos ir vidutinės įmonės
SWG	Strateginė darbo grupė
TN	Tematiniai tinklai
ŽŪŽIS	žemės ūkio žinių ir inovacijų sistema

Šiame leidinyje daug pavyzdžių pateikiama su interneto nuorodomis. Kai vadovas publikuotas, nuorodos buvo aktyvios. Ar jos bus veiksnios ateityje, priklauso nuo nurodomų interneto išteklių valdytojų veiksmų, pavyzdžiui, ar interneto svetainės veikla nebus sustabdyta arba pakeistas jos adresas.

„Europos žemės ir miškų ūkio inovacijų ateitis priklauso nuo geresnio (skaitmeninio) ūkininkų, tyrėjų ir konsultantų iš įvairių sektorių ir valstybių narių keitimosi geriausiais praktiniais pavyzdžiais.“- EIP-Agri

Jūs dėmesiu – EURAKNOS vadovas – apie tai, kaip sukurti ir įgyvendinti teminį tinklą, kad naudotojų įsitraukimas ir poveikis būtų kuo didesnis. EURAKNOS sutelkė esamus ir buvusius teminius tinklus, kad projektų dalyviai pasidalintų patirtimi ir mokytųsi vieni iš kitų. Leidinyje pristatomos pagrindinės šios veiklos bendruomenės įžvalgos, skirtos konkrečiai būsimiems teminių tinklų koordinatoriams ir konsorciumo nariams, kad jų darbas būtų kuo veiksmingesnis ir paveikesnis. Skaitytojams paanalizuoti ir pasisemti įkvėpimo į vieną dokumentą surinktos teminių tinklų specialistų žinios ir patirtis bei teminių tinklų projektų geroji praktika. Šis vadovas yra kaip orientyras, skirtas padėti jūsų kuriamam teminiam tinklui pasiekti didžiausią poveikį.

PROJEKTAS EURAKNOS

EURAKNOS stiprina ES žemės ūkio žinias, visas „Horizonto 2020“ projektais įgytas žinias surinkdama į vieną duomenų bazę. Pagrindinis EURAKNOS siekinys – patraukliai pristatyti visą įvairių inovacijų tinklų informaciją, kad ji būtų prieinama ūkininkams, miškininkams ir kaimo bendruomenei.

MŪSŲ MISIJA

TARPININKAUTI

Jungdami teminius tinklus ir plėsdami esamą jų tinklą, remiame juos ir jiems tarpininkaujame.

RINKTI

Renkame teminių tinklų sukurtas žinias, išteklius ir priemones.

MŪSŲ MISIJA

Kuriame Atvirą ES žemės ūkio žinių ir inovacijų duomenų bazę.

SPECIALIEJI LAUKELIAI PRAKTIKIAME VADOVE

GEROJI PRAKTIKA

Šiuose laukeliuose pristatoma įvairių teminių tinklų bendruomenės narių geroji praktika arba priemonės iliustruoti, kaip praktinio vadovo principai, pritaikyti praktikoje. Pateikiama ne visa informacija, o tik pagrindinės įžvalgos. Pasidomėti teminių tinklų gerosiomis praktikomis plačiau galima nurodytose interneto svetainėse.

PAAIŠKINIMAS

Šiuose laukeliuose smulkiau paaiškinamas praktiniame vadove aprašomas procesas ir pateikiamų rekomendacijų vertė.

1. ĮVADAS

KAM SKIRTAS ŠIS VADOVAS?

Ar šiuo metu vadovaujate teminiam tinklui (arba daugiadalyviame projektui) arba jame dalyvaujate, pradedate arba ketinate rengti projekcinį pasiūlymą? Jei taip, tuomet šis praktinis vadovas jums.

Ar dirbate Europos Sąjungos (ES) projektų vadovu, vertinate teminius tinklus arba daugiadalyvius projektus? Jei taip, šis vadovas taip pat gali būti jums naudingas.

Ar domitės daugiadalyviu principu ir dairotes įkvėpimo, kaip parengti projektą arba paskatinti galutinius naudotojus įsitraukti? Tuomet šis vadovas gali jums praversti.

Jei į nei vieną iš šių klausimų neatsakėte teigiamai, bet jums tiesiog įdomūs teminiai tinklai, taip pat mielai kviečiame pasinaudoti šiuo vadovu!

KAIP NAUDOTIS VADOVU?

Šis vadovas sąmoningai parašytas ne kaip techninės gairės ar instrukcija, kaip įgyvendinti teminį tinklą. Suvokiama, kad teminiai tinklai veikia kompleksinėje aplinkoje, todėl paprasti šabloniniai sprendimai netinka.

„Teminio tinklo principai ir metodai – ne pusgaminis, kurį pakanka pašildyti mikrobangų krosnelėje; tai patiekalas, ruošiamas iš neapdorotų, pagal progą parinktų ingredientų. Didelis ir vis augantis sudedamųjų dalių pasirinkimas ir prieinamumas leidžia išbandyti naujus receptus, pridėti ingredientų gamybos procese, išgauti unikalius mišinius, kurti naujus derinius ir išrasti kažką naują.“

Chambers, R. (2017) Can We Know Better? Reflections for Development. Practical Action Publishing, p. 91.

Taigi teminiams tinklams reikia parinkti tokias sudedamąsias dalis, kurios tiktų konkrečiame kontekste ir konkrečiam tikslui.

GEROJI PRAKTIKA

Šiame leidinyje terminas „geroji praktika“ – o ne „geriausia praktika“ – vartojamas suvokiant, kad teminis tinklas priklauso kompleksinės sistemos kategorijai ir tai, kas veikia viename kontekste, gali neveikti kitame. Norinčius sužinoti daugiau kviečiame susipažinti su Cynefin (tariama Kanevin) modeliu:

www.youtube.com/watch?v=epXqgrm2hs4

Šis leidinys yra pagalbinė priemonė, atverianti galimybes mokytis iš įvykusių teminių tinklų projektų, apmąstyti ir įgyvendinti aktualiausius proceso žingsnius, siekiant didesnio poveikio. Tam tikri teminių tinklų sklaidos kanalai ir priemonės šiuo metu yra nurodyti Europos Komisijos. Pavyzdžiui visi projektai turėtų turėti interneto svetainę ir parengtą praktikos santrauką. Praktinis vadovas suteikia tam tikrą karkasą ir atskleidžia esminius klausimus, kuriuos turite apmąstyti, kad optimizuotumėte projekto sumanymą, įgyvendinimą, sudarytumėte palankiausias naudotojų įsitraukimo sąlygas ir žinių mainams. Teminis tinklas yra kelių dalyvių tinklas, ir jų įsitraukimas yra pagrindinė projekto varomoji jėga visais etapais.

Leidinyje nuosekliai keliamąjama teminio tinklo etapais nuo planavimo (laikotarpis iki finansavimo) iki užbaigimo (laikotarpis po finansavimo).

Galite skaityti vadovą nuo pradžios iki galo arba atsiversti konkrečias temas, kuriomis norite pasidomėti plačiau. Semkitės įkvėpimo iš gerosios praktikos pavyzdžių, kurių rasite šiame vadove, o daugiau įžvalgų ir apmąstymų ieškokite nurodomose interneto svetainėse.

MALONIUS KELIONĖS IR NENUSTOKITE DOMĖTIS!

2. DAUGIADALYVIS PRINCIPAS

KAŲ DAUGIADALYVIS PRINCIPAS REIŠKIA TEMINIAME TINKLE?

Taikyti daugiadalyvį principą reiškia suburti išskirtinių ir kitų išskirtinių gebėjimų turinčius mokslo ir praktikos žmones dirbti drauge ir sukurti ūkininkams ir miškininkams paruoštą naudoti žinių bazę, su konkrečia žemės ūkio tyrimais ir inovacijomis susijusia tema.

Taigi, pasitikėjimu grįstų organizacijų ir asmenų santykių kūrimas yra esminė daugiadalyvio principo sėkmės sąlyga. Projekte būtina bendradarbiauti visiems dalyviams, kad būtų įtraukti įvairūs požiūriai, žinios ir patirtis.

Teminio tinklo tikslas – parengti praktika grįstus sprendimus ir pasirengti iššūkiams, su kuriais dabar susiduria ūkininkai, miškininkai ir kiti naudotojai vietos, regiono ar nacionaliniu lygmeniu.

Kad daugiadalyvis principas veiktų, reikia tarpininko, kuris skatintų visus dalyvius kiek įmanoma labiau prisidėti ir užtikrintų,

kad teminis tinklas veiktų kaip dinamiška bendro mokymosi ir žinių kūrimo ekosistema. Teminiame tinkle daugiadalyvis principas įgyvendinamas dviem lygmenimis:

1. **Konsorciumo lygmeniu**, į daugiadalyvio teminio tinklo formavimą įtraukiant visus su teminio tinklo tikslo įgyvendinimu susijusius dalyvius, pavyzdžiui konsultavimo, mokslo įstaigas, ūkininkų arba miškininkų organizacijas.
2. **Įgyvendinant projektą**, organizuojant jo veiklą taip, kad būtų dirbama tiesiogiai su naudotojais ir kartu kuriamos paruoštos naudoti praktinės žinios; taip užtikrinama, kad tiesiogiai į teminį tinklą įsitraukę naudotojai jas įsisavins ir rezultatai taip pat pasieks ir bus naudojami platesnės ūkininkų ir miškininkų auditorijos. bendruomenės.

Vystant projekto sumanymą, užmezgama konsorciumo narių partnerystė. Kad teminis tinklas atitiktų naudotojų poreikius, taikant daugiadalyvį principą siekiama sudaryti palankias sąlygas į partnerystę įsitraukti naudotojams – tada projekto rezultatai plačiau įsisavinami ir naudojami. Šiame skyriuje pristatomi pagrindiniai dalykai, kuriuos turėtumėte apgalvoti, taikydami daugiadalyvį principą savo teminiame tinkle.

2.1. TEMINIO TINKLO TEMA

Kaip pasirinkti tinkamą temą ir pradėti veikti?

Teminiai tinklai telkia dėmesį į tai, kas kelia daugiausia sunkumų ir ko skubiausiai reikia žemės ir miškų ūkių sektoriuose. Temos nustatomos reaguojant į realų laukuose ar miškuose dirbančių naudotojų poreikį arba pasirenkama tema, kuria naujų žinių rinkimas ir kūrimas būtų naudingi sprendžiant esamus iššūkius.

Žemės arba miškų ūkio tema gali būti susijusi su produkto ar sektoriaus plėtra ir inovacijomis arba būti tarpdalykinė, gali gvildinti politines reformas, kurios atitiktų naujus poreikius, arba naujus procesus ir ryšius tiekimo grandinėje.

Rengdami projekto pasiūlymą, pasirūpinkite, kad pagrindinę naudotojų poreikius atitinkančią temą ar temas kurtų konsorciumas, į kurį tiesiogiai būtų įtraukti

ūkininkai ir miškininkai, kurie ir bus jūsų teminio tinklo žinių naudotojai ir projekto naudos gavėjai.

Taigi ūkininkai ir ūkininkų organizacijos privalo būti įtrauktos į konsorciumą kaip projekto partneriai. Tuomet galėsite su jais konsultuotis ir atlikti rinkos tyrimą, kad įsitikintumėte, jog tema tinkama. Tokiu būdu jūsų teminis tinklas turės aiškų tikslą ir bus sutelktas į temą, kuri atitinka jūsų numatytų naudotojų poreikius.

Vis dėlto tema turėtų būti lanksti ir pritaikoma prie kintančių ūkininkų ir miškininkų poreikių, lūkesčių ir patirties. Pagrindinis būdas sudaryti tam sąlygas – konsorciumui reguliariai skirti laiko apmąstyti projekto eigą ir įvertinti grįžtamąjį ryšį, kad pavyktų pagerinti teminio tinklo veikimą ir pakreipti jį tinkama linkme.

„Planavimo etapu bendravome su ūkininkų organizacijų atstovais ir kitais asmenimis, turinčiais tiesioginių ryšių su suinteresuotosiomis šalimis.“

SKIN
SHORT SUPPLY CHAIN KNOWLEDGE
AND INNOVATION NETWORK

TEMINIŲ TINKLŲ TEMOS

Toliau esančiame sąraše išvardintos finansavimą gavusių teminių tinklų temų kategorijos ir nurodyti teminiai tinklai, kurių gerosios praktikos pavyzdžiai įtraukti į praktinį vadovą. Daugiau informacijos apie finansuotus teminius tinklus ir atnaujintą jų sąrašą galima rasti adresu:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-closing-research-and>

DIRVOŽEMIS

- ☞ **BEST4SOIL:** 4 geriausių praktikos pavyzdžių, užtikrinančių gerą dirvožemio būklę Europoje, stiprinimas

VANDUO, MAISTO MEDŽIAGOS IR ATLIEKOS

- ☞ **FERTINNOWA:** inovatyvių metodų taikymas, siekiant tvaraus vandens naudojimo, pasėlius laistant su trąšomis
- ☞ **NUTRIMAN:** maisto medžiagų valdymo ir atgavimo teminis tinklas

TVARIOS PASĖLIŲ SISTEMOS

- ☞ **PANACEA:** teminis tinklas, kuriantis strategiją, kaip Europos žemės ūkį atverti nemaistiniams žemės ūkio augalams auginti
- ☞ **BIOFRUITNET:** ekologinio vaisių auginimo inovacijų skatinimas stipriais žinių tinklais

GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ SISTEMOS

- ☞ **EuroDairy:** Europos teminis tinklas kurti tvarią ES pienininkystės ūkių ateitį
- ☞ **4D4F:** duomenimis grįsti pienininkystės sprendimai ūkininkams
- ☞ **SheepNet:** tinklaveika paremtas dalijimasis žiniomis ir patirtimi, siekiant avininkystės sektoriaus našumo
- ☞ **EU PiG:** ES kiaulininkystės inovacijų grupė
- ☞ **BovINE:** mėsinės galvijininkystės inovacijų tinklas Europoje

GYVŪNAI IR SVEIKATA

- ☞ **DISARM:** inovatyvių atsparumo antibiotikams valdymo sprendimų sklaida
- ☞ **EuroSheep:** Europos tinklas, skirtas avininkystės sektoriaus dalyvių ir suinteresuotųjų asmenų interaktyviems ir inovatyviems žinių apie gyvūnų sveikatą ir mitybą mainams
- ☞ **HENNOVATION:** mokslo ir rinkos dalyvių palaikomos, praktinės inovacijos, skirtos vištų dedeklių ir kitiems gyvulininkystės sektoriams

SVEIKI AUGALAI

- ☞ **WINETWORK:** novatoriškų žinių perdavimo ir mainų tarp Europos vynuogių auginimo regionų tinklas sektoriaus našumui ir tvarumui didinti

- ☞ **SMARTPROTECT:** išmanusis žemės ūkis inovatyviai auginantiems daržoves

VIEŠOSIOS GĖRYBĖS

- ☞ **HNV-link:** ūkininkavimas didelės gamtinės vertės teritorijose: mokymasis, inovacijos ir žinios

EKOLOGIJA IR EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS

- ☞ **OK-Net-Arable:** ekologinio ūkininkavimo žinių apie arimą tinklas
- ☞ **CERERE:** javų atgimimas kaimiškose Europos vietovėse: įdiegti įvairovę ekologinėse ir mažai išteklių naudojančiose maisto sistemose
- ☞ **AFINET:** agrarinės miškininkystės inovacijų tinklai
- ☞ **Inno4Grass:** bendra inovacijų erdvė, siekiant tvaraus pievų našumo Europoje
- ☞ **OK-Net Ecofeed:** ekologinio ūkininkavimo žinių apie vienaskrandžių gyvūnų pašarą tinklas

KAIMO VIETОВIŲ REIKALAI IR POLITIKA

- ☞ **NEWBIE:** naujų rinkos dalyvių tinklas: verslo modeliai, skatinantys inovacijas, verslumą ir atsparumą Europos žemės ūkyje

VERTĖS GRANDINĖS

- ☞ **SKIN:** trumpos tiekimo grandinės žinių ir inovacijų tinklas
- ☞ **INCREDIBLE:** kamščiažievės, dervų ir valgomųjų produktų Viduržemio jūros regione inovacijų tinklai
- ☞ **ENABLING:** naujų metodų stiprinimas vietos biologinių inovacijų tinkluose ekonomikos augimui skatinti

SKAITMENINIMAS

- ☞ **SMART-AKIS:** Europos žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos, atveriančios kelių inovacijų vedamiems tyrimams išmaniojo ūkininkavimo technologijų srityje
- ☞ **4D4F:** duomenimis grįsti pienininkystės sprendimai ūkininkams

ŽINIŲ IR INFORMACINĖS SISTEMOS

- ☞ **AgriSpin** - žemės ūkio inovacijų erdvė
- ☞ **EURAKNOS** - teminių tinklų sutelkimas į žinių talpyklas: Atvirosios Europos žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos link

2.2. DAUGIADALYVIS TEMINIS TINKLAS

Daugiadalyvis teminis tinklas yra partnerystė, kurią sudaro dalyviai, susiduriantys su tuo pačiu iššūkiu arba turintys tokių pačių galimybių konkrečia žemės arba miškų ūkio tema ir jaučiantys poreikį, galintys ir norintys dirbti kartu, kad surastų turimomis žiniomis pagrįstų praktinių sprendimų.

Teminio tinklo partneriai turi būti bent iš trijų ES valstybių narių ir atstovauti įvairių tipų organizacijoms pavyzdžiui: konsultavimo, mokslo įstaigoms, ūkininkų organizacijoms, taip pat įmonėms, švietimo institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, valdymo ir priežiūros organams. Visi jie turi skirtingų, bet svarbių ir vienu kitas papildančių žinių ir kompetencijų, kurių reikia norint išspręsti problemą.

Imtis konsorciumo formavimo gali atrodyti baugu. Gali kilti daug klausimų, kaip suburti geriausių konsorciumą turimam klausimui spręsti: „Kas yra pagrindiniai dalyviai ir suinteresuotosios šalys šia tema?“ arba „Kaip žinoti, kokia komandos sudėtis tinkama norimai gvildenti temai?“ Panagrinėkime šiuos klausimus drauge.

Kas yra pagrindiniai žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos dalyviai, kuriuos turėtume įtraukti į savo tinklą?

Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistema (ŽŪŽIS) yra vientisa žinių mainų tarp žmonių ir organizacijų valstybėje narėje arba regione sistema. Joje dalyvauja ūkininkai, verslai, valdžios ir mokslo institucijos.

Gera pradžia – prieš įgyvendinant projektą atlikti tinklo analizę ir nustatyti visus ŽŪŽIS dalyvius, susijusius su iššūkiu ir jo atveriamomis galimybėmis, kurių norite imtis savo teminiu tinklu. Tinklo analizė ir (arba) dalyvių žemėlapis leis nustatyti ne tik, ką reikėtų įtraukti, bet ir tai, kaip įvairūs dalyviai turėtų būti įtraukti ir kuriuos svarbius dalyvius galėsite praleisti.

Atminkite, dalyviai gali įsitraukti įvairiai ir ne visi turi būti projekto konsorciumo nariai, kad aktyviai prisidėtų prie projekto ir jo išdavų. Nors projekto konsorciumo partnerius reikia įsivardyti dar planuojant projektą, turite likti lankstūs ir neatmesti galimybes, kad, vystant teminio tinklo temą, bet kuriuo projekto etapu gali prisijungti naujų svarbių dalyvių.

„Horizontas 2020“ (H2020) projektuose terminas dalyvis vartojamas įvardyti „aktyviai projekto veikloje dalyvaujantį partnerį“, o suinteresuotoji šalis – „asmenį, išreiškiantį nuomonę arba interesą koku nors konkrečiu projekto etapu“¹. Taigi dalyviai aktyviai veikia teminiame tinkle, darydami poveikį jo kryptims ir rezultatams, o suinteresuotosioms šalims rūpi teminio tinklo išdavos, bet jos neskiria laiko ir energijos dalyvauti bendrame darbe.

¹ Van Oost, I. (2015) Daugiadalyvis principas 2016–2017 m. darbo programoje: kas naujo? EIP-AGRI ir užduoties grupių situacija: kokios išdavos ir tęstinė veikla galėtų pasitarnauti rengiant pasiūlymus. Pranešimas. Prieiga internetu:

<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/interactive-innovation-motion-multi-actor-projects-and-thematic-networks-under-horizon-2020>

DALYVIŲ ŽEMĖLAPIS IR TINKLO ANALIZĖ

Projektas „AgriSpin“ konsultantams parengė mokomąjį paketą apie inovacijas, kurio viena iš priemonių yra tinklo analizės gairės, skirtos nustatyti įvairius iniciatyvai aktualius dalyvius. Tinklo analizė leidžia pamatyti reikšmingus ryšius ir įvertinti, kurios jų stiprinti svarbiau. Detalesnė informacija apie tai, kaip atlikti tinklo analizę, pateikiama internete:

[www.linkconsult.nl/files/Modellen%20\(2014\)/Engels%20\(2014\)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf](http://www.linkconsult.nl/files/Modellen%20(2014)/Engels%20(2014)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf)

Panaši priemonė – „Net-MAP“, sukurta padėti suprasti ir vizualizuoti, kaip suinteresuotųjų šalių tikslai sąveikauja daugiadalyvės partnerystės procesuose. Priemonė padeda nustatyti, kas yra rūpimo tinklo dalyviai, kaip jie susiję, kokią įtaką turi ir kokie jų tikslai. Instrukciją, kaip žingsnis po žingsnio pritaikyti „Net-Map“ metodą, rasite adresu:

<http://www.mspguide.org/sites/default/files/tool/net-map-manual-long1.pdf>

Kaip nustatyti, kokia teminio tinklo partnerių komanda būtų tinkama norimai gvildenti temai?

Projekto konsorciumą galima pradėti formuoti nuo kelių dalyvių, kurie turi konkrečių interesų jūsų tema, yra motyvuoti ir įsitraukę, gali įkvėpti ir paskatinti kitus dalyvius prisijungti. Ši pirminė grupė kurs viziją ir jausis atsakinga už pasiūlymo raidą. Svarbu, kad visi partneriai, taip pat ir susiję vartotojai, organizacijos, būtų įtraukti į projekto kūrimą. Planavimo etapu paskyrus vaidmenis ir pasidalijus už ką kurie partneriai bus atsakingi, remiantis kiekvieno dalyvio išskirtinėmis, kitas papildančiomis žiniomis, bus aiškiau, ar netrūksta kokių nors įgūdžių, ryšių ar pajėgumų.

Suformavus pradinį tinklą, pravartu pasitikrinti partnerių pajėgumą, kad galėtumėte įvertinti, ar partnerystei nieko netrūksta. Pavyzdžiui, tam, kad žmonės sužinotų apie teminį tinklą ir žinia pasklistų kuo plačiau, ir teminis tinklas apskritai būtų sėkmingas, būtina profesionali komunikacija. Jei niekas konsorciume neturi tokių pajėgumų ar kompetencijos, įtraukite specialųjį partnerį komunikacijai ir ryšiams su žiniasklaida.

Galiosiausiai pasistenkite į konsorciumą įtraukti maždaug po lygiai vyrų ir moterų, įvairių tautybių žmonių iš įvairių regionų (įskaitant Rytų Europą).

AR JŪSŲ DAUGIADALYVIS TEMINIS TINKLAS TURI ŠIAS SAVYBES?

- ☞ Ar jūsų pasirinkta „probleminė situacija“ arba galimybė yra aiškiai apibrėžta ir aktuali ne vienam?
 - ☞ Ar visi reikalingi dalyviai įtraukti į partnerių grupę? (žr. tinklo analizės priemonę ankstesniame puslapyje)
 - ☞ Ar jūsų teminio tinklo struktūra daugiasluoksnė ir visais etapais atsižvelgiama į vietos, nacionalinį, tarpregioninį ir ES lygmenis, kad poveikis būtų juntamas visuose?
 - ☞ Ar jūsų ryšiai nacionaliniu ir ES lygmeniu aktyvūs ir reguliariai rengiate susitikimus, kad palengvintumėte visų lygmenų komunikaciją ir bendrą koordinaciją?
 - ☞ Ar laikotės sutarto, bet lankstaus proceso, terminų ir kiekvienam dalyviui turite paskyrę aiškų vaidmenį?
 - ☞ Ar sudarėte sąlygas visiems dalyviams pasisakyti, kaip jie įsivaizduoja gerą partnerystę?
 - ☞ Ar jūsų konsorciame vyrų ir moterų skaičius tolygus, dalyviai įvairių tautybių ir iš skirtingų geografinių regionų?
 - ☞ Ar numatėte, kaip spręsite galios skirtumus ir konfliktus?
 - ☞ Ar numatėte, kaip palaikysite dalyvių mokymąsi projekte?
 - ☞ Ar numatėte, kaip suderinsite sprendimų priėmimo „iš apačios į viršų“ ir „iš viršaus į apačią“ modelius?
- Iš daugiašalių partnerystės vadovo:
<http://www.mspguide.org/msp-guide>

Kokio dydžio turėtų būti teminis tinklas?

Nėra vienos griežtos taisyklės, kokio dydžio konsorciui turėtų būti. Dydis priklauso nuo teminio tinklo tikslo, partnerių pajėgumų ir projekto biudžeto.

Teminį tinklą turėtų sudaryti grupė įvairių partnerių, kurių kiekvienas turi savitą institucijų istoriją ir kultūrą, prioritetus ir darbo stilių. Todėl pradžioje būtina nepagailėti laiko tinkamai suburti konsorciui.

Labiausiai padės komandos formavimo užduotys, kurios skatins bendradarbiauti, kurs pasitikėjimą, įtrauks ir ugdys visų partnerių atsakomybę už teminio tinklo raidą. Į tai Investavę laiko ir jėgų nuo pat pradžių, pagerinsite kiekvieno partnerio indėlį į teminį tinklą ir sustiprinsite projektą, kad šis sėkmingai veiktų kaip dinamiškas tinklas visą gyvavimo laikotarpį. Šiuo etapu taip pat reikėtų skirti laiko visiems partneriams bendrai parengti susitarimo memorandumą arba susitarti dėl elgesio kodekso, kaip dirbti efektyviausiai ir kaip išlaikyti įsitraukimą, motyvaciją ir energiją iki teminio tinklo projekto pabaigos (daugiau apie tai 3 skyriuje).

Kad komandinis darbas vyktų efektyviai, keliuose teminiuose tinkluose partnerių komunikacijai supaprastinti buvo pasamdytas profesionalus tarpininkas. Tarpininkavimas yra atskirai vertintinas įgūdis ir projekto partneriai turėtų būti atitinkamai parinkti. Vadovaujantis partneris gali būti projekto koordinatorius, o tarpininku galima paskirti kitą partnerį, kuris palengvintų partnerių tarpusavio ir, jei reikia, partnerių ir kitų dalyvių bendravimą.

2.3. NAUDOTOJŲ ĮTRAUKIMO STRATEGIJOS KŪRIMAS

Būtina turėti vartotojų įtraukimo strategiją, kad pavyktų optimizuoti žinių mainus ir užtikrinti rezultatų įsisavinimą ir panaudojimą.

Kaip užtikrinti, kad teminis tinklas atitiktų naudotojų poreikius?

Teminio tinklo tikslas – „surinkti esamas žinias ir geriausias praktinius pavyzdžius pasirinkta tema ir sudaryti palankias sąlygas jomis naudotis“ ūkininkams, miškininkams ir konsultavimo įstaigoms bei „parengti lengvai suprantamą medžiagą, pavyzdžiui, vienodo formato informacinius bukletus ir audiovizualinę medžiagą“¹.

Tai puiki proga mąstyti kūrybiškai ir imtis veiksmų, tačiau taip pat reikalauja aiškaus supratimo, kokios strategijos būtų lengviausiai įgyvendinamos, tinkamiausios ir veiksmingiausios, kad būtų galima tikslingai skleisti, įsivinti ir naudoti teminio tinklo žinias.

„Projekto „SheepNet“ pradžioje išgryninome kelias pagrindines suinteresuotąsias šalis dominančias temas, taip užsitikrinome aktyvų jų įsitraukimą. Su suinteresuotosiomis šalimis ir vartotojais susiekėme per planavimo etapą. Konsultavomės su jais tiriamuosiuose posėdžiuose.“

¹ EIP-Agri (2016) Programos „Horizontas 2020“ teminiai tinklai: paruoštų taikyti žinių rinkimas (Thematic Networks under Horizon 2020: Compiling knowledge ready for practice). Prieiga internetu: <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon>

SĄSAJOS SU UŽDUOTIES GRUPĖMIS

Pagrindinis „EuroDairy“ teminio tinklo tikslas buvo skleisti inovacijas ir geriausių praktiką tarpvalstybiniu mastu. Jo antrinis tikslas – parodyti ir patikrinti interaktyvaus būdo plėtoti ir skleisti novatorišką praktiką veiksmingumą.

Svarbi priemonė Europos inovacijų partnerystės (EIP) koncepcijoje – regioninių kaimo plėtos programų lėšomis finansuojamų daugiadalyvių užduoties grupių įkūrimas.

„EuroDairy“ buvo patikėta įkurti 42 su pieno pramone susijusias projekto užduoties grupes, kurios vystytų praktika grįstas inovacijas, sujungiant EIP priemones (teminius tinklus) ir kaimo plėtos priemones (užduoties grupes). Daugiau apie tai skaitykite:

<https://eurodairy.eu/media/1944/d22-dairy-related-operational-groups.pdf>

Kas mūsų teminio tinklo vartotojai?

Vartotojai naudoja teminio tinklo sukurtą duomenų bazę, pasisemia iš jų įkvėpimo ir tai skatina juos pradėti domėtis inovacijomis. Kelis dešimtmečius vykdomi žemės ūkio inovacijų tyrimai parodė, kad kelias iki sprendimo priėmimo įnešti naujovių į ūkį yra sudėtingas ir vingiuotas.

Interaktyvus inovacijų modelis (jį populiarina ES „Horizontas 2020“ strategija) išryškina idėją, kad inovacijos gimsta bendradarbiaujant įvairiems ŽŪŽIS dalyviams ir kartu mokantis. Būtent šis interaktyvus procesas leidžia rasti praktika grįstų sprendimų tikriems iššūkiams, su kuriais ūkininkai (arba miškininkai) susiduria kasdien¹.

Vartotojų poreikių ir dabartinės padėties vertinimas lems, kokią įtraukimo, komunikacijos, sklaidos ir naudojimo strategiją jums kurti. Pavyzdžiui į konsorciumą įtraukti vartotojai gali parekomenduoti strategijų ir sklaidos kanalų, kurie įgalintų platesnį vartotojų įsitraukimą, o jūsų teminio tinklo žinių bazė turėtų didžiausią poveikį.

Be to, ūkiai yra kompleksinės sistemos, turinčios įvairių tarpusavyje susijusių posistemių (elementų) ir ekosistemų. Kad laikytumėtės šio kompleksiskumo ir paisytumėte sąryšių, tuo pat metu pripažindami, kad gerosios praktikos priklauso nuo konteksto, turite veikti sistemiskai. Vertinimas turėtų būti atliekamas

¹ SCAR, EU. (2015) Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos ateityje: prognozės (Agricultural knowledge and innovation systems towards the future—a foresight paper). Žemės ūkio tyrimų nuolatinis komitetas (SCAR), strateginė darbo grupė ŽŪŽIS. Briuselis.

ŠIUO METU ĮGYVENDINAMŲ TEMINIŲ TINKLŲ VARTOTOJŲ POREIKIŲ BRUOŽAI

ŪKININKŲ ir MIŠKININKŲ poreikiai:

- ☞ žinios turi būti nepasenusios ir parengtos specialiai jiems, t. y. pritaikytos prie jų konteksto ir specifinių poreikių (pvz.: vaizdo įrašai, informacijos suvestinės);
- ☞ pateikta informacija turėtų būti suprantama ir glausta (t. y. konkreti ir praktiška (pritaikoma));
- ☞ sprendimų veiksmingumas turėtų būti įrodytas (pademonstruotas) praktikoje;
- ☞ kadangi pagrindinė kliūtis ūkininkams įgyti žinių yra laiko trūkumas, informacija turėtų būti lengvai pasiekama ir rasta.

KONSULTANTŲ poreikiai:

- ☞ galėti patenkinti ūkininkų žinių poreikius, dalytis informacija, lengvinti dalyvių ryšių mezgimą, skatinti mokymąsi ir sklaidą, paaiškinti teorines žinias praktiškai;
- ☞ gebėti pasiūlyti konkrečius vietinius sprendimus konkrečiam verslui ar techninei problemai, kuriems dažnai reikia specialių žinių.

planavimo etapu arba kaip pirmas projekto vykdymo žingsnis.

Kokią teminio tinklo vartotojų įsitraukimo strategiją sukurti, kad žinių mainai vyktų optimaliai?

Dalijimasis, bendra kūryba ir žinių mainai tinkle reiškia nuolatinį vartotojų ir konsorciumo narių dialogą ir veiklą, kuri leidžia jiems visiems formuoti teminio tinklo kryptį ir žinių mainų išdavas. Vartotojų už tinklo ribų įtraukimas taip pat yra svarbus būdas pasiekti didesnį žinių mainų poveikį.

Naujiems vartotojams iš šalies, kurie nebuvo tiesiogiai įtraukti į žinių kūrimą, dažnai reikia laiko susipažinti su kontekstu, kuriame žinios buvo parengtos, ir tada apmąstyti, kaip tai galima pritaikyti savo aplinkoje.

Mūsų **žinių mainų keliai** (paveikslėlyje toliau) parodo pagrindinius būdus, kaip galima rinkti, teikti ir pristatyti paruoštas taikyti teminio tinklo žinias kuo daugiau vartotojų. Žinių mainų keliai išryškina du tiesioginiu glaudžiu ryšiu ir vieną netiesioginiu bei ne tokiu glaudžiu ryšiu pagrįstą mainų mechanizmą teminio tinklo viduje ir už jo ribų. Glaudumas su pirminiu žinių kūrimo šaltiniu mažėja keičiant kelius, pradedant nuo pirmojo, kuriame žinios surinktos tiesiogiai ir aktyviai įtraukiant visus naudotojus ir ŽŪŽIS dalyvius tinkle.

Teminio tinklo žinios gimsta bendraujant, bendrai mokantis ir kuriant. Žinios surenkamos tolesnei sklaidai ir naudojimui 2 ir 3 keliu. Antrajame kelyje teminių tinklų žinias kaupia tinklo nariai, kurie pasidalija jomis su naujais (kitais) vartotojais. Trečiasis kelias yra dar tolesnis žingsnis, kuriame naujiems vartotojams žinios pristatomos įvairiais kanalais (rekomenduojame vaizdo įrašus ir tinklaraides) arba jas išplatina tiesiogiai tinkle neįtraukti dalyviai.

Šios schemos tikslas – padėti jums apsvarstyti ir nustatyti, kokios žinių mainų strategijos jūsų teminiam tinklui būtų parankiausios ir tinkamiausios. Turėtumėte stengtis panaudoti visus tris kelius žinioms rinkti, teikti ir pristatyti, tačiau jūsų galimybės tai pasiekti priklausys nuo teminio tinklo konteksto, temos (-ų), numatomų vartotojų, taip pat turimo laiko, biudžeto ir pajėgumų. **Žinių mainų keliai** turėtų padėti jums palyginti teminio tinklo tinklaveikos galimybes su visais galimais keliais ir nustatyti, kur geriausia telkti dėmesį, kad pasiektumėte didesnę poveikį.

- ☞ **1 kelias – kurti:** tiesiogiai tinkle veikiantys vartotojai nuolat mokosi ir kartu kuria žinias, kurias renka, kad teiktų ir pristatytų kitiems dviems keliams.
- ☞ **2 kelias – plėsti:** tinklo nariai dalijasi tinklo žiniomis su naujais vartotojais (tinkle ir už jo ribų).
- ☞ **3 kelias – platinti:** tinklo žinias naujiems vartotojams (tinkle ir už jo ribų) platina kitos suinteresuotosios šalys, tiesiogiai aktyviai neįsitraukusios į tinklą.

Kad pasiektumėte žinių kūrimo, plėtros ir platinimo tikslų, turite pritaikyti daugiadalyvį principą taip, kad jis leistų trims keliams vienas kitą papildyti, o idealiu atveju ir sąveikauti tarpusavyje. Įgyvendinti teminiai tinklai pateikia puikių įžvalgų, kaip parengti savo 1 kelio vartotojų įtraukimo schemas, kelis pavyzdžius galite rasti šio vadovo gerosios praktikos laukeliuose.

Vartotojų bendradarbiavimas, įskaitant kolegų asmeninį bendravimą, yra pats veiksmingiausias būdas paskatinti ūkius naudoti naujus praktikos pavyzdžius. Kai kuriems ūkininkams Europoje patinka keliauti ir susipažinti su kitais ūkininkais, pasidalinti

PRAKTIKAI ĮGYVENDINTI SKIRTI INOVACIJŲ TINKLAI

Projekto partneriai priėjo išvados, kad daugiadalyvių praktikai įgyvendintų inovacijų tinklų sėkmę lemia šie pagrindiniai veiksniai:

- ☞ aktyvus atitinkamų dalyvių dalyvavimas;
- ☞ profesionalus tarpininkavimas;
- ☞ vidutinis aprūpinimas ištekliais;
- ☞ galimybė pasinaudoti reikiamomis ekspertinėmis žiniomis.

Projektas „Hennovation“ paskatino dalyvius bendradarbiauti rengiant praktikai patvirtintus darbo metodus, sutelkus dėmesį ir investavus į profesionalų tarpininką. Tai sprendimas, norint, kad teminis tinklas veiktų kaip dalijimusi, bendru mokymusi ir bendra kūryba grįsta žinių mainų ekosistema.

Pažvelkite, kaip dirbo „Hennovation“, ir apsvarstykite, kokius tarpininkavimo procesus galėtumėte pritaikyti, siekdami kuo aktyvesnių žinių mainų 1 kelyje:

<https://hennovation.eu/results/index.html>

ŽINIŲ MAINŲ KELIAI

1 KELIAS: KURTI**PRIEMONĖS**

- Esami ūkininkų tinklai arba internetiniai forumai, pvz.: Innovative Farmers („Inovatyvūs ūkininkai“) ir Pasture for Life Association (asociacija „Ganyklose visą gyvenimą“)
- Turai po ūkius, bandymai ir demonstracijos ir kita kolegų tarpusavio veikla
- Inovacijų mugės ir renginiai
- Ūkininkų pokalbių grupės ir lauko dienos
- Varžybos, konkursai ir turnyrai

IŠŠŪKIAI

- Ne visas žinias lengva perduoti, reikia sudaryti sąlygas gauti pagalbą.
- Ūkininkai nenori bendrauti, kartu mokytis ar kurti.
- Ūkininkų konkurencija arba nepasitikėjimas teminiu tinklu.
- Ribotas teminio tinklo pajėgumas įtraukti kiek įmanoma daugiau vartotojų – užima daug laiko, brangu, negali pasiekti visų.
- Tinklams be užduoties grupių reikia kitokios strategijos.

GEROSIOS PRAKTIKOS

- Iššūkiai, kurių teminis tinklas imsis, pažįstami visiems susijusiems galutiniams vartotojams.
- Profesionalus tarpininkavimas yra pagrindinis būdas įtraukti vartotojus (apibrėžiant problemas ir patvirtinant sprendimus).
- Megzkite tvirtus ryšius su esamais nacionaliniais tinklais ir bendraukite su užduoties grupėmis.
- Orientuokitės į galutinius vartotojus regionuose, kuriuose sprendžiamos tos pačios problemos, kad atrastumėte bendrus poreikius.
- Būkite kūrybingi ir palankiai nusiteikę galimiems žinių mainų rezultatams ir inovacijoms – nuo naujų sėklų iki naujų darbo santykių.

POVEIKIO STEBĖSENA

- Laiku pereiti prie 2 kelio – kada tai atlikti įvertina tinklas.
- Interakcijų, veiklos bendruomenės analizė.

2 KELIAS: PLĖSTI

- Veikiančių ūkininkų organizacijų naujiems galutiniams vartotojams siunčiami naujienlaiškiai, straipsniai, atvejų analizės
- Konsorciumo narių rengiamos išvykos, turai po ūkius, pokalbių grupės
- Seminariai su nugalėtojais, ambasadoriais, nuomonės formuotojais, konkursai ir prizai už rezultatų taikymą

- Tinklo dalyvių patikimumas ir naujų galutinių vartotojų pasitikėjimas jais – kaip įtraukti kuo daugiau naujų galutinių vartotojų.
- Jei plėtra vykdoma tarptautiniu lygmeniu, gali kilti kalbos problemų
- Ūkininkams dažnai reikia laiko apsiprasti su nauja praktika ir ją pritaikyti ūkyje; gal teminio tinklo vartotojai–ambasadoriai gali skirti laiko ir palengvinti procesą?

- Bendravimas susitikus gyvai ir pasakojimai ūkiuose (kolegos kolegoms).
- Žinias naujiems vartotojams paplatina tinklo propaguotojai, ambasadoriai, nuomonės formuotojai.
- Renkite vaizdo įrašus ir tinklalaidės, kad teminio tinklo istorija ir geriausios praktikos būtų labiau apčiuopiamos.
- „Reklamuokite“ geriausias praktikas socialiniuose tinkluose – tegul jomis pasidalija pasitikėjimą turinčios ūkininkų organizacijos.
- Skelbkitės ūkininkams skirtoje spaudoje ar kitais jiems skirtais žiniasklaidos kanalais, kad pasiektumėte didesnę auditoriją.
- Verskite į kuo daugiau kalbų ir pateikite informaciją suprantama kalba.

- Politikos formavimas: poveikis nacionalinei teisei, finansiniams instrumentams.
- Socialinių tinklų rodikliai: sekėjų, pasidalijimų, paspaudimų „patinka“, interakcijų skaičius.
- Poveikio, kai bendraujama asmeniškai, žiniomis tarpusavyje dalijasi kolegos ir naujovės naujiems galutiniams vartotojams propaguoja tinklas, vertinimas.

3 KELIAS: PLATINTI

- Vaizdo įrašai, tinklalaidės, nuotoliniai seminarai, mokymosi istorijų žinių bibliotekos, gerosios patirties atvejų analizės
- Informacijos suvestinės, naujienlaiškiai, pranešimai spaudai, infografikai
- Pristatymai, plakatai konferencijose, parodomieji ūkiai
- Propagavimo mokymai konsultantams, naujiems galutiniams vartotojams ir kt.

- Naujų galutinių vartotojų vangumas.
- Dažnai pamiršamos ir nepasiekiamos atokios vietovės.

- Išverskite praktikas į daug kalbų.
- Apgalvokite platinimo strategiją projekto pradžioje – ką darysite? Pasitikrinkite, ar strategija atitinka bendrąjį tikslą, ir pagal tai renkite projektą.
- Naudokite įvairius žiniasklaidos kanalus, ypač atvejų analizių vaizdo įrašus ir galutinių vartotojų tinklalaidės.
- Pasitelkite į pagalbą įtakingiausias naujų galutinių vartotojų bendruomenių nuomonės formuotojus.
- Galite pasiremti puikiu „Organic Farm Knowledge“ platformos pavyzdžiu.
- Kaip sklaidos kanalais pasinaudokite užduoties grupėmis arba daugiadalyvėmis partnerystėmis.
- Įtraukite už bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) planus atsakingas institucijas.
- Naudokitės nacionaliniais BŽŪP tinklais.

- Kaip plačiai taikoma geroji patirtis?
- Ar teminis tinklas lėmė pakitimus politikoje?
- Grįžtamasis ryšys žinių kūrėjams (1 kelias): naujų vartotojų ūkių atvejų analizės, apklausos ir konsultacijos.
- Keičiamos arba veikiamos tendencijos.

idėjomis, bet dauguma turi savo žinių ir informacijos tinklus, vadinamąsias „mikro“ ŽŪŽIS, kuriose veikia kartu su kitais vietos ūkininkais, konsultantais ir kitais tinklaveikos kanalais.

Todėl glaudus bendravimas, mokymasis ir bendras žinių kūrimas, numatyti 1 kelyje, tinka ne visiems vartotojams. Žinių mainų strategiją tuomet reikia keisti: surinkti sukurtas ir gautas žinias ir paskleisti, kad jos pasiektų ir įkvėptų naujus vartotojus, pavyzdžiui

skaitmeninėmis žinių mainų priemonėmis – pristatyti žinių kūrimo procesą vartotojui į namus vaizdo įrašu arba tinklalaidė. Naudodamiesi visais trimis keliais, suteiksite savo teminio tinklo žinių mainams gylio ir apimties, pasieksite daugiau vartotojų.

Lentelėje apibendrinamos žinių mainų kelių priemonės, iššūkiai, geriausios praktikos ir poveikio stebėsenos metodai, kuriuos įvardijo dabartiniai teminių tinklų komunikacijos ir sklaidos ekspertai.

TARPREGIONINIŲ INOVACIJŲ TINKLŲ DALIJIMOSI ŽINIOMIS PROCESAS

Tarpreregioniniai inovacijų tinklai („iNets“) yra esminis projekto INCREDIBLE būdas skleisti žinias apie kitus nei mediena miško produktus Viduržemio jūros regione. Šie tinklai skatina su pagrindinėmis aktualiomis vertės grandinėmis susijusių techninių, ekonominių, inovacijų ir tyrimų žinių rinkimą, kūrimą ir sklaidą. Tarpreregioniniai inovacijų tinklai įgyvendina inovacijomis grįstų žinių perdavimo procesus.

Tarpreregioniniame inovacijų tinkle dalyviai iš skirtingų regionų susiburia aptarti iššūkių, su kuriais susiduria, ir apsvarstyti galimų sprendimų. Kartais suinteresuotosios šalys pamato, kad dalyviai iš kito regiono (arba vertės grandinės) jau turi sprendimų kai kurioms problemoms, pavyzdžiui yra išvystę geresnį derliaus nuėmimo būdą arba kokybės kontrolės protokolą. Taigi šias žinias galima perduoti kitiems regionams (arba vertės

grandinėms). Būna, kad reikia sugalvoti naujų sprendimų.

INCREDIBLE projekte taikytas dalyvaujamas principas sudarė suinteresuotosioms šalims sąlygas bendrauti ir diskutuoti, dalintis patirtimi, mokytis vienas iš kitų ir kartu kurti žinias. Siekdamas palengvinti tarpreregioninių inovacijų tinklų ir suinteresuotųjų šalių bendravimą, projektas įkūrė veiklos bendruomenę. Ši veiklos bendruomenė veikia kaip platforma, kurioje susisiekia inovacijų skatintojai iš visų penkių inovacijų tinklų, dalijasi patirtimi ir aptaria, kaip ketina imtis kitų žingsnių.

Daugiau informacijos galima rasti „iNets“ vadove ir ataskaitoje apie tai, ką projekto dalyviai išmoko apie inovacijų skatinimą:

<https://www.incredibleforest.net/content/inets-manual-deliverable-t1-0>

<https://www.incredibleforest.net/content/facilitating-innovation-nwfps-lessons-learn-t-14>

INOVACIJOS SPIRALĖ

„AgriSpin“ projekte 1 kelyje vykstantys kūrimo etapai pateikti inovacijos spirale.

Bendras kūrimas nėra linijinis procesas nuo taško A į tašką B, todėl vaizduojamas spirale. Ją sudaro keli etapai, bendro kūrimo proceso pradžia – pradinė idėja. Ją gali sugalvoti žmogus arba grupė. Pradėjus apie idėją kalbėtis, ji gali įkvėpti kitus. Susiformuoja neoficialus tinklas. Anksčiau ar vėliau šis tinklas pradeda veikti.

Tuomet prasideda planavimo etapas. Pasidalinama užduotimis ir tinklas mėgina gauti reikiamų išteklių idėjai išbandyti. Su turimais ištekliais jis gali eksperimentuoti ir išgryninti praktiką. Tai turėtų įtikinti suinteresuotąsias šalis imtis veiksmų iniciatyvai įgyvendinti.

Jei iniciatyva pasiteisina, naujoji praktika pasklinda ir ją perima daugiau žmonių. Naujajai praktikai tapus norma, suderinamos procedūros, ji teisiškai įtvirtinama ir įsitvirtina visuomenėje.

Kaip visa tai pritaikyti inovacijos procesų analizei, smulkiau aprašoma čia:

<https://linkconsult.nl/en/gereedschap/modellen>

ŪKININKŲ VEIKLOS GRUPĖS

„EuroDairy“ tinklo tikslas buvo pagerinti pieno gamybos Europoje gyvybingumą ir tvarumą. Projektą pasirinkta vykdyti interaktyviu Europos inovacijų partnerystės formatu, svarbiausią vaidmenį praktika grįstų inovacijų kūrimo skiriant ūkininkams, pritaikant ir vystant esamas ir naujas mokslines žinias suformuoti įgyvendinamus sprendimus, kuriuos vėliau galima paskleisti visame tinkle.

Siekiant sumažinti antimikrobinų medžiagų naudojimą, Jungtinėje Karalystėje pagal „Arklidžių mokyklos“ eksperimentinio bendro mokymosi metodiką buvo įsteigtos penkios ūkininkų veiklos grupės:

<https://core.ac.uk/download/pdf/269158685.pdf>

Sios grupės drauge parengė veiksmo planus, kaip sumažinti antimikrobinų medžiagų poreikį ir naudojimą ūkiuose. Grupės sudarė 5–8 ūkiai, susitikimuose dalyvaudavo po 1–3 ūkininkus iš kiekvieno ūkio.

Susitikimų pagrindą sudarė turai po ūkius, kuriuose šeimininkai aprodavo savo ūkį, skirdami didžiausią dėmesį ligų gydymui, prevencijai ir antimikrobinų medžiagų naudojimui. Daugiau informacijos apie šį metodą:

<https://www.agricology.co.uk/field/blog/farmer-led-policy-leading-way-reducing-antibiotic-use-farm>

Kaip parengti sklaidos ir naudojimo planą?

Komunikacijos, sklaidos ir naudojimo plane turėtų būti numatyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, tačiau palikta vietos improvizuoti ir pasinaudoti netikėtomis galimybėmis, kurios gali atsiverti vystant teminį tinklą.

Dažnai sklaidos, naudojimo ir komunikacijos veiklos persidengia. Naudokitės esamomis pagalbinėmis priemonėmis, kaip parengti strateginį komunikacijos planą, pavyzdžiui brošiūra „Kaip gauti daugiausia naudos iš H2020 projekto: veiksminga komunikacija,

sklaida ir naudojimas projekto poveikiui didinti“¹ arba 60 minučių nuotoliniu seminaru „Komunikacijos treniruotė projektų komunikacijos poveikiui padidinti“². „Horizonto 2020“ internetiniame vadove taip pat yra gairių, kaip parengti sklaidos ir naudojimo planą:

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm.

¹ <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU-IPR-Brochure-Boosting-Impact-C-D-E.pdf>

² <https://ec.europa.eu/easme/en/news/60-minute-workout-increase-impact-communication-your-project-webinar>

KUO SKIRIASI KOMUNIKACIJA, SKLAIDA IR NAUDOJIMAS

Projekto komunikacija yra strategiškai suplanuotas, visą teminio tinklo gyvavimo laikotarpį nuo pat jo pradžios trunkantis procesas, kuriuo siekiama **reklamuoti projekto veiklą ir rezultatus**. Projektui reikia strateginių ir tikslinių priemonių komunikuoti apie (i) veiklą ir (ii) jos rezultatus įvairiems asmenims, įskaitant žiniasklaidą, plačiąją visuomenę, potencialius vartotojus, užmezgant abipusius komunikacinius mainus. **Komunikacijos tikslas – reklamuoti projektą, informuoti apie jo rezultatus ir pasiekimus.**

Sklaida skirta dalintis žiniomis ir rezultatais, kad kiti galėtų jais pasinaudoti ir

įsisavinti projekto išdavas, o teminio tinklo poveikis būtų kuo didesnis. Sklaidos tikslas – apibūdinti ir paskelbti rezultatus bei užtikrinti, kad kiti galėtų jais naudotis; akcentuojamas rezultatų populiarinimas.

Naudojimu vadinamas rezultatų naudojimas, konkretus rezultatų pritaikymas tolesnėse veiklose už pirminės veiklos ribų – vystant, kuriant ar tiekiant produktą ar procesą rinkai, kuriant ar teikiant paslaugą arba standartizuojant. Terminas taikomas ne tik komerciniam panaudojimui.

(Šaltinis: EC Research & Innovation Participant Portal Glossary/ Reference Terms)

SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS INFORMUOTI APIE PROJEKTO VEIKLĄ

EURAKNOS nustatė, kad teminiai tinklai naudoja įvairias komunikacijos priemones ir kanalus. Socialiniai tinklai yra nuostabus komunikacinis išteklius, tačiau taip pat kelia savų iššūkių. Visa skelbiama informacija yra vieša, tai reiškia, kad ją socialiniuose tinkluose gali pasidalinti ir žmonės, kuriems ji nebuvo skirta.

TEMINIŲ TINKLŲ NAUDOTOS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS IR KANALAI

TEMINIŲ TINKLŲ NAUDOJUSIU KOMUNIKACIJOS BUDA, DALIS (%)

- ☞ **Žinokite, kas jūsų auditorija:** prieš rinkdamiesi platformą, nuspręskite, kas jūsų tikslinė auditorija, pasidomėkite, kokios informacijos tai auditorijai reikia ir kokią platformą (ar platformas) ji naudoja.
- ☞ **Žinokite, kaip veikia platforma:** visos platformos – skiriasi jų įrašų funkcionalumas, galiojimo trukmė, ilgis ir vertinimas. Pavyzdžiui „Facebook“ įrašas aktualus penkias valandas, o „Twitter“ žinutė – 24 minutes. Pasirinkite platformą atitinkamai.
- ☞ **Turėkite tikslą:** bet kokie veiksmai socialiniuose tinkluose turi būti jūsų gerai apgalvoto komunikacijos plano dalis.
- ☞ **Žadinkite įsitraukimą:** kreipkitės į nuomonės formuotojus (pvz.: ūkininkų organizacijas ir autoritetingus ūkininkus), pradėkite diskusiją, keldami klausimus ir išsakydami susimąstyti verčiančias mintis.
- ☞ **Vartokite tinkamą kalbą:** įsitikinkite, kad kalba tinkama jūsų tikslinei auditorijai.
- ☞ **Saugokite projekto skaitmeninę tapatybę:** susitarkite dėl turinio patvirtinimo proceso, parenkite protokolą ir pasirūpinkite, kad visi projekto konsorciumo partneriai su juo susipažintų ir atitinkamai elgtųsi.
- ☞ **Būkite tikslūs:** patikrinkite skelbiamus tekstus ir kritiškai įvertinkite tai, ką skelbiate ir kuo pasidalijate.
- ☞ **Būkite atsakingi ir pagarbūs:** laikykitės socialinių tinklų etiketo, veikite skaidriai ir apgalvotai, kad užsitarnautumėte pasitikėjimą.
- ☞ **Matuokite, kaip jums sekasi:** stebėkite ir reguliariai apžvelkite rezultatus, remdamiesi platformos analize

3. VEIKSMINGA DAUGIADALYVIO TINKLO VEIKLA

Kai ima ryškėti konsorciumo kontūrai ir dotacijos sutartis pasirašyta (sveikiname!), reikia bendrai sukurti planą, kaip dirbsite drauge, kad procesas būtų patrauklus ir interaktyvus. Įgyvendinant projektą, jūsų daugiadalyvė partnerystė vystysis ir tvirtės.

Sukurti veiksmingus darbo santykius, ypač jei partnerius skiria atstumas, užtrunka. Toliau esančiame laukelyje pateikiami kitų teminių tinklų patirtimi paremti patarimai, kaip pasiekti sėkmingą bendradarbiavimą.

„Iš pradžių nuodugniai apsitarėme. Supratome, kad reikia skirti pakankamai laiko nustatyti visas suinteresuotąsias šalis ir jų vaidmenį projekte. Sudarėme schemą, kokia bus jų sąveika, dirbant su savais užduočių paketais. Be to, labai pravertė apibendrinti, kokias projekto užduotis, kokie dalyviai atlieka, lentelė. Mūsų schema dinamiška, visą projekto gyvavimo laikotarpį veikia grįžtamojo ryšio mechanizmai, taigi galima vis pasitarti su suinteresuotosiomis šalimis ir atitinkamai pakoreguoti projektą, jei reikia. Ypač dinamiška įvairių užduočių paketų sąveika – tai, kaip tariamės ir kaip gauname grįžtamąjį ryšį.“

KĄ DARYTI, KAD TEMINIO TINKLO KONSORCIUMAS SĖKMINGAI DIRBTŲ?

- ☞ **Sukurkite pasitikėjimu grįstą projekto ekosistemą.** Užmegzti daugiadalyvę partnerystę gali būti nelengva užduotis, ypač jei skiriasi partnerių patirtis, požiūriai, prioritetai ir darbo stiliai. Skirkite laiko ir pastangų auginti pasitikėjimą, skatinti įsitraukimą ir ugdyti visų partnerių juntamą atsakomybę už projektą.
- ☞ **Užtikrinkite, kad visi kalbėtų ta pačia kalba ir taip pat suprastų projekto pasiūlymą.** Gerai drauge parengtas darbo planas, kuriuo susitariama dėl terminų ir užtikrinamas vienodas projekto pasiūlymo supratimas, leis partnerių įsitraukimui, motyvacijai ir energijai neišblėsti visą teminio tinklo laikotarpį. Taip pat pagalvokite, kaip bus sprendžiamas darbuotojų kaitos organizacijose klausimas, būkite pasiruošę, kad įvairiais projekto etapais vis prisijungs naujų žmonių.
- ☞ **Bendrai parenkite „įsitraukimo taisykles“.** Projekto partneriai turėtų kartu parengti ir susitarti dėl bendravimo ir bendradarbiavimo „taisyklių“. Jos galėtų padėti partneriams kiekvienam suprasti savo vaidmenį ir tikslą. Taisykles galima parengti, pavyzdžiui, bendrame pirmame susitikime
- ☞ **Pasirūpinkite veiksminga teminio tinklo vadyba ir skaidriomis bei bendradarbiavimu grįstomis sprendimų priėmimo procedūromis projekto lygmeniu.** Kai

veikia daug partnerių, reikia aiškiai apibrėžti procedūras, kaip bus priimami sprendimai, kad teminio tinklo valdymas būtų patrauklus, etiškas ir veiksmingas.

- ☞ **Sudarykite sąlygas savistabai visais projekto etapais.** Daugiadalyvės partnerystės stiprinimas yra kartotinis dinamiškas procesas, reikalaujantis nuolatinės refleksijos ir tobulinimo. Reguliariai skiriant laiko apmąstymui, pavyzdžiui, konsorciumo susitikimuose, partneriai turi progą pasidalinti mintimis, pasvarstyti ir patobulinti daugiadalyvį procesą konsorciumo lygmeniu. Tokie užsiėmimai paskatins mokintis ir padės partneriams pasijusti projekto šeimininkais ir priimti atsakomybę už jo rezultatus. Sukurkite mechanizmą, kaip būtų galima papasakoti apie iššūkius, kai konsorciumo susitikimai nevyksta, kad partneriai galėtų iš jų pasimokyti ir pasiūlyti galimų sprendimų. Paskirkite atitinkamą biudžetą, žmogiškuosius ir laiko išteklius šioms veikloms per projekto planavimo etapą.

Daugiau informacijos apie daugiadalyvį principą EURAKNOS projekto D2.4 ir D3.4 ataskaitose:

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D2.4_20200511_Report_on_MAA_in_the_short_medium_and_long_term_of_TNs.pdf
https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D3.4_20200430_Report_on_HIKR_MAA.pdf

3.1. TARPININKAVIMAS DAUGIADALYVIAMS PROCESAMS

Kad viskas „būtų paprasčiau“, teminiai tinklai skiria tarpininką, kuris padėtų konsorciumui ir rūpintųsi vartotojų įtraukimu. Tarpininkavimas yra pagrindinė pagalbinė priemonė dirbant su mišria dalyvių grupe, kai paprastų sprendimų tiems poreikiams, kuriuos sieksite patenkinti, nėra. Teminiame tinkle tarpininkui tenka daug svarbių atsakomybių: suburti dalyvius, skatinti bendravimą ir mainus, tarpininkauti ir suderinti skirtingus dalyvius, įkvėpti juos mąstyti kūrybiškai, taip pat sukurti palankią erdvę mokytis.

Tarpininkai turi būti pajėgūs suprasti daugiadalyvių partnersyčių kompleksiskumą. Labai svarbu rodyti pozityvų nusiteikimą – taip galima tikėtis sudaryti palankias sąlygas ir sukurti erdvę, kurioje partneriai pasitikės vieni kitais ir jausis gerai išsakydami ir aptardami iššūkius bei galimybes. Pagrindinis tarpininko uždavinys – užtikrinti, kad visi dalyviai įsitrauktų į projektą ir prisidėtų visada, kada reikia, ir inicijuoti bendravimą pagal anksčiau aprašytus žinių mainų kelius. Kad sėkmingai tarpininkautų teminiam tinklui, tarpininkai taip pat turi būti lankstūs ir atviri pasiūlymams.

Kitas aktualus klausimas – tarpininko nepriklausomumas ir tai, kokių žinių jam reikia, kad veiksmingai tarpininkautų procesui. Pavyzdžiui, ar jūsų tarpininkui reikia iš pagrindų suprasti situaciją, kad sėkmingai atliktų savo darbą, o gal jūsų tarpininkas turėtų būti techninės srities, susijusios su teminio tinklo tema, specialistas? Nors bendras pasirinktos temos supratimas naudingas, jei jūsų tarpininkas yra techninis specialistas ar srities

žinovas, jis gali pulti tiesiog atsakinėti į naudotojų klausimus, užuot skatinęs juos pačius tyrinėti, mokytis ir kartu kurti vartotojams aktualias žinias. Mūsų patirtis rodo, kad, jei teminiame tinkle yra techninių specialistų ar srities žinovų, tarpininkas neprivalo būtų vienas jų, ir netgi naudinga, jei tarpininkas nepriklausomas, nes tada lengviau išvengti šališkumo partnerių atžvilgiu.

DAUGIADALYVIO TARPININKAVIMO VADOVAI IR MOKOMOSIOS PRIEMONĖS

Keli teminiai tinklai parengė tarpininkavimo vadovų ir mokomųjų priemonių, kaip sudaryti palankesnes sąlygas daugiadalyviams mokymosi ir bendro kūrimo procesams:

☞ „AgriSpin“ mokomosios priemonės:

<https://agrispin.eu/training-toolkit/>

☞ „Hennovation“ praktikos vedamų inovacijų tinklai žemės ūkyje: vadovas tarpininkams:

<http://hennovation.eu/facilitating%20practice-led%20innovation/facilitation%20guidelines.html>

DAUGIAŠALĖS PARTNERYSTĖS PRIEMONIŲ VADOVAS

Patyrinėkite šį priemonių vadovą:

http://www.mspsguide.org/sites/default/files/case/msp_tool_guide.pdf

Jame rasite daugiau nei 60 priemonių, padėsiančių suvaldyti partnerystės procesus, kurie suskirstyti į grupes pagal šeši pagrindinius tikslus:

- ☞ **ryšys:** apibrėžkite problemą ir tapkite vieninga grupe;
- ☞ **bendra kalba:** supraskite problemą ir išklausykite įvairių požiūrių;
- ☞ **plėtra:** plėskite akiratį apie problemą ir nustatykite bei įvertinkite požiūrių skirtumus;
- ☞ **bendra kūryba:** parenkite problemos sprendimo būdų ir padėkite žmonėms įsitraukti ir prisidėti;
- ☞ **sutelktis:** nuspręskite, kurios idėjos galėtų pasiteisinti, sudėliokite prioritetine tvarka ir patobulinkite tai, kas jau sukurta;
- ☞ **įsipareigojimas:** susitarkite dėl veiksmų, susiderinkite ir apsvastykite.

GERO TARPININKO KOMPETENCIJOS

- ☞ Supranta kontekstą ir specifinius vartotojų, dalyvių ir suinteresuotųjų šalių poreikius, taip pat jų elgesio, socialines ir kultūrinės normas ir požiūrį į temą.
- ☞ Puikiai geba užmegzti ryšį su žmonėmis ir sujungti žmones.
- ☞ Geba sustiprinti bendradarbiavimą.
- ☞ Geba įsivaizduoti ir apmąstyti procesą – ką reikia pagerinti ir kada pritaikyti arba naudoti kitą priemonę.
- ☞ Imasi iniciatyvos bendrauti su reikiamais dalyviais inovacijų kūrimo procese – geba įvertinti jų motyvaciją ir pritaikyti savo darbo metodus pagal tai, kiek dalyviai turi energijos ir entuziazmo užduočiai.
- ☞ Turi priemonių atpažinti ir stebėti, kas būdinga tinklui ir kokiam etape jis yra.
- ☞ Lanksčiai reaguoja į grupės dinamikos pokyčius ir esamus poreikius.
- ☞ Turi priemonių, kaip su tinklu apmąstyti jo gyvybingumą ir veikimą.

Šaltinis: parengta pagal „AgriSpin“ tarpusavio vizitų patirtį:

https://agrispin.eu/wp-content/uploads/2016/11/Cross-Visits_Improved-Methodology-1.pdf

4. PROJEKTO VYKDYMAS

A Pasiekę šį etapą, jau būsite gerai suplanavę teminio tinklo daugiadalyvį principą, turėsite supratimą, kaip paskatinti teminio tinklo konsorciumo partnerius prisiimti atsakomybę už projektą, ir gerai nutuoksite, kaip veiksmingai dirbti drauge. Kitas žingsnis – apsvarstyti, kaip žinių mainų kelius įgyvendinti praktiškai.

4.1. VARTOTOJŲ POREIKIŲ VERTINIMAS IR NUSTATYMAS

Vartotojų poreikiai nustatomi dar projekto planavimo etapu, kai siekiama užtikrinti, kad teminio tinklo temos būtų parinktos pagal tai, kokių realių praktinių sprendimų ūkininkams arba miškininkams reikia (žr. 2.1 poskyrį). Šis procesas tęsiasi pradinėse projekto vykdymo stadijose, toliau derinant projekto veiklą su naudotojų poreikiais.

Kaip nustatyti vartotojų poreikius ir problemas?

Teminis tinklas gali imtis įvairių strategijų, priklausomai nuo vertinamų vartotojų dalyvavimo lygio. Kuo aukštesnis vartotojų dalyvavimo lygis, tuo daugiau atsakomybės už teminio tinklo rezultatus jis prisiima ir tuo labiau juos įsisavina (žr. dalyvavimo pakopas kitame puslapyje). Poreikių vertinimas, į kurio rengimą ir patį vertinimo procesą įtraukti vartotojai, sukuria pagrindą vėliau prisiimti atsakomybę už projekto rezultatus.

Keli teminiai tinklai pasirinko rengti seminarus ir susitikimus, į kuriuos pakvietė vietinius tinklus arba veikiančias užduoties grupes, siekdami sudaryti sąlygas išsakyti poreikius ir išgryninti teminio tinklo temas, tinkamas ieškoti sprendimų. Kiti pasuko konsultacijų, informacijos rinkimo keliu, pavyzdžiui kvietėsi asmeniniam pokalbiui arba vykdė didelės apimties

ĮVADINIAI SEMINARAI NAUDOTOJŲ POREIKIAMS NUSTATYTI

Projekto INCREDIBLE inovacijų tinklų („iNets“) koordinatoriai kiekvienam inovacijų tinklui suorganizavo po įvadinį seminarą, kuriame priimtas konkretus planas, kaip geriau spręsti konkrečias temas problemas. Suinteresuotosios šalys galėjo pasiūlyti papildomų, „nuo apačios į viršų“ principu grįstos veiklos ir kitų būdų prisidėti prie inovacijų tinklų. Pasiūlymai tolesniuose seminaruose buvo pritaikyti pagal inovacijų tinklo poreikius. Vyko penki seminarai: Tunise (eteriniai aliejai), Ispanijoje (dervos, grybai), Portugalijoje (riešutai) ir Italijoje (kamščiažievė). Jie vykdyti anglų kalba; ar reikia pasirūpinti vertimu į vietos kalbą, nes dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims gali kilti sunkumų, sprendė pagrindinis vietos partneris. Įvadininių seminarų rezultatai buvo apibendrinti bendroje ataskaitoje „Veiksmų gairės: kaip diegti naujoves kitų nei mediena miško produktų vertės grandinėse“, kuri išversta į dalyvaujančių šalių kalbas. Ko galėtumėte pasimokyti iš INCREDIBLE sprendimo?

https://incredibleforest.net/sites/default/files/deliverable/files/d_1.3_v2_1.pdf

konsultacijas arba apklausas, pasitelkę vietos ar regiono vartotojų tinklus ir organizacijas.

Kokiais būdais surinkta informacija turėtų atsispindėti jūsų išvadose, kurios prienamos bet kuriame proceso etape, taip užtikrinant, kad rezultatai pasiekti remiantis įvairiais šaltiniais.

AUGINTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMAS VYKDANT INTERVIU IR SUSITIKIMUS

Projekto pradžioje FERTINNOWA ėmė interviu iš augintojų, kad užmegztų tvirtą ryšį su vartotojais ir nustatytų galimus vandens išteklių ir maisto medžiagų valdymo praktikų poreikius ir silpnąsias vietas pasėlių sistemose, kuriose įdiegtas tręšiamasis drėkinimas.

Pagal suinteresuotųjų šalių klausymą apklaustas 371 augintojas iš visos Europos ir gauta 513 sistemų apibūdinimų ir vertinimų. Pirmieji šios didelės augintojų apklausos rezultatai pristatyti vėliau vykusiose susitikimuose, į kuriuos susirinko įvairūs dalyviai: augintojai, augintojų organizacijos, konsultantai, politikos formuotojai, regiono savivaldos, pramonės

atstovai, mokslininkai ir kt.

Būtent orientacinio tyrimo rezultatų pagrindu vėliau buvo įtrauktos kitos suinteresuotosios šalys. Susitikimuose organizuota veikla, palengvinusi dalyvių bendravimą, pavyzdžiui bendrai rengti projekto pristatymai, vyko darbo sesijos, asmeniniai susitikimai, technologijų demonstracijos. Antrą susitikimo dieną 88 suinteresuotosios šalys važiavo į išvyką, kurioje dėmesys skirtas regiono problemoms ir jų sprendimams, susijusiems su vandens išteklių valdymu sodininkaujant pasėlių sistemose.

Daugiau informacijos ieškokite adresu:

www.fertinnova.com/wp-content/uploads/2018/05/Deliverable-3.2.pdf

DALYVAVIMO PAKOPOS

Dalyvavimas – tai procesas, kai vartotojai šiuo atveju ūkininkai ir miškininkai, įsitraukia į veikimo schemų, priemonių ir praktikų kūrimą ir įgyvendinimą, kad būtų pasiekti numatyti rezultatai. Daug autorių, kad būtų aiškiau, savo dalyvavimo tipologijose yra apibrėžę skirtingus dalyvavimo tipus ir laipsnius. Pretty'is (1995) pritaikė tipologiją ūkininkų dalyvavimui tvaraus žemės ūkio plėtroje ir išskyrė septynis dalyvavimo lygius:

- ☞ **Formalus dalyvavimas:** Dalyvauti reiškia tiesiog pasirodyti, į valdybas atstovai nerenkami ir neturi jokių galių.
- ☞ **Pasyvus dalyvavimas:** Ūkininkai dalyvauja kaip klausytojai, kuriems papasakojama, kas jau nuspręsta arba kas įvyko. Skleidžiama informacija priklauso tik išorės specialistams.
- ☞ **Dalyvavimas konsultuojant:** Ūkininkai dalyvauja kaip konsultantai, kurie atsako į klausimus arba su kuriais pasitariama. Išorės veikėjai apibrėžia problemų ir informacijos rinkimo procesus ir valdo jų analizę. Ūkininkai neturi žodžio priimant sprendimus ir atsižvelgti į jų požiūrį neprivaloma.
- ☞ **Dalyvavimas iš materialinių paskatų:** Ūkininkai dalyvauja suteikdami išteklių, pavyzdžiui darbo jėgos, mainais už maistą, pinigus ar kitas materialines gėrybes. Ūkininkai gali išnuomoti žemės ir ją dirbti, bet eksperimente ar mokymosi procese nedalyvauja.

Paskatas nutraukus, ūkininkai neturi jokio motyvo toliau naudoti technologijas ar tęsti praktiką.

- ☞ **Užduotimis grįstas dalyvavimas:** Dalyvavimas išorės organų suprantamas kaip būdas pasiekti projekto tikslus. Šioje pakopoje ūkininkai gali dalyvauti susiburdami į grupes, kad įgyvendintų iš anksto nustatytus su projektu susijusius uždavinius. Įsitraukimas gali būti dialoginis, ūkininkai gali dalyvauti bendrai priimant sprendimus, bet tokia galimybė atsiranda tik po to, kai pagrindiniai sprendimai jau padaryti išorės veikėjų.
- ☞ **Interaktyvus dalyvavimas:** Ūkininkai dalyvauja vykdant jungtinę analizę, rengiant veiksmų planus ir formuojant stipresnes vietos institucijas. Dalyvavimas yra teisė, ne tik priemonė pasiekti projekto tikslą. Taikoma tarpdisciplininė metodika – siekiama išklausti įvairių nuomonių, o mokymosi procesas sistemiškas ir struktūruotas. Ūkininkai vadovauja vietos lygmens sprendimams ir nustato, kaip naudojami turimi ištekliai, todėl jiems rūpi išlaikyti įkurtas struktūras ir naują patirtį.
- ☞ **Savitalka:** Ūkininkai dalyvauja imdamiesi iniciatyvos pakeisti sistemas nepriklausomai nuo išorės institucijų. Jie užmezga kontaktus su išorės institucijomis, kai reikia išteklių ir techninių patarimų, bet patys sprendžia, kaip tie ištekliai naudojami.

Šaltinis: Arnstein (1969) adapted by Macken-Walsh (2016)

4.2. ŽINIŲ KŪRIMAS IR RINKIMAS

Teminio tinklo uždavinys – „apibendrinti, surinkti, paskleisti ir pristatyti turimas mokslines žinias ir geriausių patirtį, apie kurias nepakankamai žino (ir nepakankamai taiko) srityje dirbantys žmonės“. Kaip surinkti geriausios arba gerosios patirties pavyzdžius ir paversti mokslą į žinias, paruoštas taikyti praktiškai?

Kaip atrasti jau esamus gerosios patirties pavyzdžius?

Apie gerąją praktiką žino arba tobulina patyrę ūkininkai, miškininkai ir konsultantai, kurie tas žinias teikia, skleidžia ir kuria. Teminio tinklo užduotis šiuo atveju yra būti tarpininku, renkančiu su inovacijomis, technologijomis, procesais, sistemomis arba ryšiais susijusius gerosios patirties pavyzdžius, kuriuos kiti vartotojai galėtų taikyti arba kurios juos įkvėptų išbandyti naujas idėjas ir optimizuoti savo žemės ar miškų ūkio veiklą. Teminis tinklas žinias generuoja 1

žinių mainų kelyje.

Gerosios praktikos nustatymo būdų yra įvairių – nuo varžybų iki inovacijų tinklų ir ūkininkų veiklos grupių pasitelkimo. Sugalvoti procesus ir teminio tinklo veiklos gerosios patirties pavyzdžius kurti ir rinkti visame teminiame tinkle būtina, ir įvairios šiame vadove pateikiamos gerosios praktikos suteiks minčių, kaip parengti platesnius žinių mainus skatinančias veiklas.

„Inovacijos privalumus ir trūkumus vertina vien vartotojai. Vertinimas priklauso nuo jų lūkesčių, interesų, įvardijamų problemų.“

„EUPiG“ DIDYSIS PRIZAS, KAIP BŪDAS RASTI GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIŲ

„EUPiG“ inovacijų grupė (<https://www.eupig.eu/>) visoje Europos Sąjungoje organizuoja konkursą „EUPiG Grand Prix“, kuriame daugiau nei 300 gamintojų varžosi dėl galimybės būti vienu iš aštuonių ambasadorių. Nugalėtojus renka ir „EUPiG“ ambasadoriaus vardą suteikia regioninės kiaulininkystės inovacijų grupės, projekto partneriai ir suinteresuotosios šalys.

Projekto temų specialistų komisijos vykdo ypač kruopštų vertinimą, gilindamiesi į techninius ir ekonominius veiksnius, kad atrinktų penkis gerosios patirties pavyzdžius kiekvienoje iš aštuonių kategorijų – iššūkių. Jie parenkami pagal

problemas, su kuriomis susiduria visa pramonė, kad gamintojai ieškotų sprendimų dabar aktualioms realaus pasaulio problemoms.

Kiekvienais metais aštuoniems nugalėjusiems ambasadoriams suteikiama galimybė pademonstruoti savo inovacijas ir gerosios praktikos pavyzdžius. Regioninės kiaulininkystės inovacijų grupės padeda ambasadoriams parengti virtualius turus po ūkį, nuotraukas ir ataskaitas, kurie vėliau skelbiami atitinkamų pagrindinių temų skirsniuose „EUPiG“ interneto svetainėje. Ar jūsų teminiam tinklui praverstų kas nors panašaus? Daugiau apie tai skaitykite adresu: <https://www.eupig.eu/grand-prix>

Kaip pritaikyti tyrimų rezultatus (mokslą) praktikoje?

Antrasis teminio tinklo žinių šaltinis – moksliniai atradimai, kuriuos galima integruoti į ūkininkavimo arba miškininkystės praktiką, pasinaudojus mokslinių projektų rezultatais. Jei konsorciumas stokoja išsamių žinių kokių nors klausimu ar tema, kurią nori gvildinti, naujausia akademinės literatūros ir įvairių nepublikuotų dokumentų apžvalga galėtų padėti pagrįsti galimus sprendimus ir paspartinti jų taikymą. Jūsų mokslo partnerių pagrindinis darbas – parengti metodiką, kaip nustatyti ir parinkti (susiaurinti paiešką „piltuvėlio“ metodu) aktualias tyrimų išvadas, kurios dar netaikomos žemės ūkyje praktiškai. Taip mokslo pasiekimai ir praktinės žinios būtų sujungiamos, siekiant patenkinti svarbiausius vartotojų poreikius ir vystyti paruoštas naudoti praktiškai žinias kaip sprendimus.

Apžvelgę teminiame tinkle surinktas žinias, galite pastebėti, kad jums trūksta mokslinių ar techninių žinių, todėl reikia ekspertų indėlio iš išorės. Vartotojai ir tarpininkai turėtų vystyti tikėtinus rezultatus kartu su šiais specialistais, kad teminio tinklo produkcija vartotojams būtų patogi ir lengva naudoti, aktuali ir priimtina. Etapo, kuriame įtraukiami išorės dalyviai, pasirinkimas svarbus ir gali skirtis priklausomai nuo jūsų konteksto ir kuriamos produkcijos. Tarpininko užduotis drauge su esamais tinklo vartotojais ir dalyviais – sutarti, kada būtų tinkamas metas pasikviesti suinteresuotųjų šalių iš šalies. Pavyzdžiui, teminis tinklas gali pamatyti, kad projektui įgyvendinti arba rezultatams gauti jam reikia suinteresuotųjų šalių iš išorės pagalbos, kad jos sukurtų palankią aplinką, pavyzdžiui tinkamais ritį reglamentuotų arba bendradarbiautų vertės grandinėje.

Tačiau gali būti, kad jūsų teminiam tinklui nei vienu etapu jokios išorės suinteresuotosios šalies įsitraukimo nereikės, nes visos reikiamos kompetencijos bus numatytos projekto pradžioje, partneriai atitinkamai parinkti, o teminio tinklo tikslai nepasikeis ir nenukryps nuo pirminės vizijos. Teminis tinklas turėtų sudaryti sąlygas projektui vystantis esamiems dalyviams lanksčiai koreguoti savo funkcijas teminiame tinkle, jei

tik to reikia. Todėl naudinga projekte numatyti kiekvieno dalyvio vaidmens ir indėlio vidinį vertinimą ir svarstymą.

„PILTUVĖLIO“ METODAS

Ūkiai yra kompleksinės sistemos, kuriose susipina daug įvairių posistemų. Paisydamas šio kompleksškumo ir atsižvelgdamas į posistemų tarpusavio ryšius, tuo pat metu pripažindamas, kad geroji patirtis priklauso nuo konteksto, teminis tinklas turėtų apgalvotai taikyti sisteminį požiūrį. Pagrindinės mokslinės ir techninės literatūros temos gali padėti susiaurinti, sutelkti ir paremti sprendimų taikymą praktikoje ir sudėlioti vartotojų poreikius tinkama prioritetine tvarka. Taikant „piltuvėlio“ metodą, siaurinamas galimų idėjų srautas ir kreipiamas į vis konkretesnę tyrimo klausimą ar tikslą. Metodas skatina teminį tinklą pagalvoti, kaip būtų galima paversti bendrą situaciją ar realią problemą į suvaldomą praktikos vedamą bandymą ūkyje. Procesas prasideda nuo teminiam tinklui rūpinčių bendro pobūdžio problemų „piltuvėlio viršuje“. Pavyzdžiui galbūt juntamas poreikis geriau tvarkytis su piktžolėmis arba spręsti kokią nors gyvūnų gerovės problemą. Atlikdami paiešką, galite pastebėti literatūroje esančią spragą. Galbūt jūsų teminis tinklas galėtų mėginti ją užpildyti? Kuo labiau siaurinsite „piltuvėlį“, tuo aiškiau ryškės tyrimo objektas. Plačiau pasidomėkite interneto svetainėje:

<http://www.bovine-eu.net/>

MOKSLO MUGĖS

Pagrindinis projekto „OK-Net EcoFeed“ uždavinys buvo užmegzti ryšį su ekologinės vienaskrandžių gyvūnų gyvulininkystės ir pašarų gamybos pramone ir nustatyti, kiek regione pagamintas ekologinis pašaras kiaulėms ir naminiams paukščiams yra prieinamas dabar bei kaip tą prieinamumą būtų galima padidinti. Tikslui pasiekti projekto šalyse suburta 10 inovacijų grupių. Šios grupės buvo naujos arba suformuotos jau veikusios paukštininkystės ir kiaulininkystės grupių pagrindu, ir jas sudarė 6–19 narių: ūkininkai, konsultantai ir pašarų gamybos bendrovių atstovai.

Pirmojo inovacijų grupės susitikimo tikslas buvo aptarti aktualias inovacijas ir idėjas, pradėti rinkti reikiamą informaciją stebėsenos sistemai.

Dauguma inovacijų grupių susitikimų vyko gyvai, tik viena internetu, o paskui

kiekvienoje šalyje organizuota **Mokslo mugė**. Jų tikslas buvo oficialiai pristatyti pirmųjų inovacijų grupių susitikimų rezultatus, supažindinti su aktualia mokslinė informacija ir aptarti galimus novatoriškus sprendimus bei jų keliamus iššūkius ir silpnąsias vietas. Mokslo mugėse aštuoniose projekte dalyvaujančiose šalyse iš viso apsilankė daugiau nei 100 inovacijų grupių narių. Surinkti su projekto tema susiję techniniai duomenys ir duomenys apie žinių mainų būdus. Jais pasidalinta su inovacijų grupių nariais ir kitais projekto partneriais, jais paremta tolesnė projekto veikla. Už grupės vadybą ir duomenų rinkimą atsakė kiekvienos šalies inovacijų grupių tarpininkai.

Daugiau informacijos ieškokite:

https://ok-net-ecofeed.eu/wp-content/uploads/2019/03/OKNet-EcoFeed_Description_of_Innovation_Groups.pdf

Ką įtraukti į teminio tinklo rezultatų tvirtinimo procesą?

Vadove pateikti keli gerosios patirties pavyzdžiai, kuriuose galutiniams vartotojams ir kitiems srities specialistams sudaroma galimybė patvirtinti teminio tinklo sukurtas ir surinktas žinias. Patvirtinimas šiame kontekste reiškia vertinimą, ar surinktos žinios yra „paruoštos naudoti“. Tai galima nustatyti, kad ir vertinimo lentelė ar kriterijų sąrašas, kuriais įvertinama raidos stadija, pritaikomumas, įrodytas poveikis, pridėtinė vertė, tvarumas arba praktikos pakartojamumas kituose ES regionuose. Taip pat gali būti naudinga atlikti geriausių praktikų (sprendimų) dalių sąnaudų ir naudos analizę ir platesnį galimybių vertinimą.

4.3. DALIJIMASIS IR SKLAIDA

Kai gerosios patirties pavyzdžiai nustatyti ir patvirtinti, kita užduotis yra jomis pasidalinti ir skleisti toliau tinklo dalyvių rate, kaip pavaizduota žinių mainų kelių scheme. Antras ir trečias keliai apibendrina žinių dalijimosi procesus, vykstančius už teminio tinklo ribų. Nors sklaidos veiksmai bus numatyti jūsų projekto plane, teminiam tinklui vystantis gali atsirasti naujų kanalų ar ką tik susiformavusių tinklų arba ryšių, kuriais verta pasinaudoti populiarinant rezultatus.

Kaip paskleisti informaciją ir žinias teminio tinklo tikslinėms grupėms, kad jos jas pasiektų ir poveikis būtų kuo didesnis?

Kai kurias priemones ir kanalus rekomenduoja Europos Komisija, pavyzdžiui kiekvienas projektas turėtų susikurti interneto svetainę ir parengti patirties santraukas. (<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format>)

Manome, jog ypač svarbu, kad jūsų teminio tinklo sklaidos (ir naudojimo) strategija geriausiai atitiktų kontekstą, auditoriją ir teminio tinklo pajėgumą. Tai reiškia, kad turite pasirinkti veiksmingus sklaidos būdus, siūlyti optimalią naudą, priderintą prie konkrečių naudotojų poreikių, kuri palanki aplinkai, kurioje veikiate. Reikia pridurti, kad taip pat nepaprastai svarbu įtraukti naudotojus į bendrą turimų žinių pateikimo suprantama kalba ir suprantamais formatais darbą.

Būtina atsižvelgti į kanalų veiksmingumą. Kai kuriose šalyse „Twitter“ laikomas tinkamu kanalu pasiekti ūkininkus, kitose šis socialinis tinklas laikomas mažiau naudingu. Todėl pasidomėkite ir nustatykite, kuriais kanalais jūsų vartotojai pasitiki, kad poveikis ir pasiekta auditorija būtų kuo didesni. Sklaidos priemonės ir kanalai, kuriais teminis tinklas gali pasinaudoti, varijuoja nuo mugių, ūkių turų ir demonstracijų, kuriuose galutiniai vartotojai įtraukiami tiesiogiai, iki nugalėtojų (aprašyta ankstesniame skyriuje), tinklaveikos susitikimų, audiovizualinės medžiagos (pvz. vaizdo įrašų ir infografikų), spaudos (įskaitant informacijos suvestines, pranešimus spaudai ir plakatus) ir skaitmeninių priemonių (tarp jų – socialiniai tinklai („Facebook“, „Twitter“, „WhatsApp“), interneto svetainės ir naujienlaiškiai). Teminiai tinklai veiksmingiausiomis komunikacijos priemonėmis įvardija vizualines, tai yra

nuotraukas, paveikslėlius, vaizdo įrašus ir infografikus. Taip pat didėja tinklalaidžių populiarumas.

Geras variantas jūsų teminiam tinklui galėtų būti baigiamoji konferencija, kurioje susiburtų vartotojai ir partneriai, aktyviai dalyvautų išorės vartotojai ir dalyviai. Pavyzdžiui per FERTINNOWA baigiamąją konferenciją (www.fertinnowa.com/project/)

organizuota interaktyvi politikos aptarimo sesija, kurioje skirtingi dalyviai (ūkininkų organizacijos, politikos formuotojai, nevyriausybines organizacijos, vartotojų organizacijos ir mokslininkai) išsakė savo požiūrį konkrečiais klausimais.

Kitas pavyzdys – projektas „SheepNet“ (www.sheepnet.network). QR kodais paremta balsavimo sistema padėjo dalyviams išrinkti ūkininkų ir

suinteresuotųjų šalių pasiūlytus valdymo praktikos pavyzdžius ir priemones. Paskui išrinkti valdymo praktikos pavyzdžiai buvo aktyviai įgyvendinami kiekvienoje „SheepNet“ projekto šalyje narėje

TARPVALSTYBINIAI SUSITIKIMAI

„SheepNet“ konsorciumas pabandė išplėsti tarpvalstybinių susitikimų apimtį, pakviesdamas į juos suinteresuotųjų šalių iš konsorciumui nepriklausančių valstybių. Užsiėmimai sulaukė susidomėjimo iš įvairių kraštų, pavyzdžiui Vengrijos, Izraelio, Suomijos, Vokietijos, Brazilijos, Portugalijos, Šiaurės Airijos ir Naujosios Zelandijos. „SheepNet“ partneriai taip pat vyko į Okeanijos turą, siekdami užmegzti ilgalaikį bendravimą, ateityje galbūt virsiantį bendradarbiavimu, su avininkystės sektoriaus dalyviais Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje – daugiausia avienos eksportuojančiose šalyse pasaulyje. Taip konsorciumas užtikrino, kad „SheepNet“ rezultatai bus naudojami ne tik Europoje.

Daugiau informacijos ir idėjų ieškokite :

www.sheepnet.network/

VAIZDO ĮRAŠŲ NAUDOJIMAS SKLAIDAI

Analizuojant šiuo metu aktyvių teminių tinklų sklaidai parengtus vaizdo įrašus, išryškėjo keli bruožai, padėję pasiekti platesnę vartotojų auditoriją. Rekomendacijos, kaip sustiprinti projekto poveikį:

☞ **Kai apie teminį tinklą pasakoja ūkininkai ir konsultantai**, vaizdo įrašas labiausiai patraukia galutinius vartotojus. Be to, ūkininkai ir konsultantai jau turi savo sekėjų ir kontaktų, tad matomumas dar labiau išauga. Geras pavyzdys galėtų būti „OK-Net Arable“ vaizdo įrašas „Cilindrinis nelygusis volas“, nuo 2018 m. vasario 8 d. surinkęs per **40 000 peržiūrų**: https://youtu.be/E5_4ooS_Yqc

☞ **Jei vaizdo įrašus įkelsite į „YouTube“**, galite būti tikri, kad jie pasieks plačią auditoriją, o teminio tinklo sklaida ir nauda tęsis ir projektui pasibaigus. Projektas „AgriSpin“ platformoje paskelbė vaizdo įrašą „Bulvių augintojas Olandijoje – pirmasis, perėjęs prie pažangių technologijų“, ir nuo 2017 m. gegužės 30 d. jis surinko daugiau nei **27 000 peržiūrų**:

<https://youtu.be/ULLvevQ5hIU>

☞ **Vaizdo įrašus reklamuojant konsultavimo įstaigoms ir ūkininkų asociacijoms** pasiekama daugiau žmonių, taigi sustiprinamas jų poveikis. Pavyzdys – 4D4F vaizdo įrašas „Automatizuotas šėrimas ir mikroklimato reguliavimo sistema“, nuo 2017 m. gegužės 25 d. surinkęs per **13 000 peržiūrų**: https://youtu.be/C3-_h9KQDQ3k

☞ **Vartojant daugiau nei dvi kalbas** taip pat auga peržiūrų skaičius. Pavyzdžiui AFINET vaizdo įrašas „Alyvmedžių genėjimas užsiimant miškine gyvulininkyste: derlingumas ir atsigavimas po šalnų“ turi subtitrus trimis kalbomis ir nuo 2019 m. liepos 9 d. buvo peržiūrėtas daugiau nei **8 000 kartų**: <https://youtu.be/HJFtazeAKTA>

☞ **Ūkyje ar laukuose filmuoti vaizdo įrašai** patrauklesni už kitose vietose filmuotus vaizdelius. Toks yra „Inno4Grass“ vaizdo įrašas „Pieninių karvių ganiavos ir robotizuoto melžimo derinimas“, nuo 2019 m. gegužės 14 d. peržiūrėtas daugiau nei **7 000 kartų**: https://youtu.be/6nS_8s8-Vl8

PATIRTIES PAVYZDŽIŲ SANTRAUKŲ NAUDOJIMAS

EIP-AGRI parengė bendrąjį formatą, siekiant įgalinti žinių apie inovatyvius ir į praktiką orientuotus projektus sklaidą per visą projektą ir ūkininkams, miškininkams, konsultantams ar bet kuriems besidomintiems asmenims pateikti praktinę informaciją trumpai ir glaustai, vadinamųjų „patirties pavyzdžių santraukų“ formatu. Jos yra pagrindinis būdas skleisti teminių tinklų ir kitų H2020 interaktyvių inovacijų projektų surinktas žinias.

Laikantis bendrojo formato, parengiama viena arba kelios patirties pavyzdžių santraukos, kurias sudaro nustatytos projektą apibūdinančios dalys. Šios santraukos „taip pat suteikia įsitraukusiems dalyviams matomumo ir leidžia pamatuoti poveikį bei įvertinti mokslininkus už jų indėlį į praktiką, panašiai kaip tyrimų abstraktai recenzuojamuose mokslo žurnaluose“.

Daug teminių tinklų pasinaudojo galimybe ir parengė patirties pavyzdžių santraukas, pateikdami savo rezultatus patraukliomis informacijos suvestinėmis ir vaizdo įrašais specialioje projekto

saugykloje. Pavyzdžiui, projektas INCREDIBLE apibendrino platesnės sklaidos vertas praktines ir akademines inovacijas, sutraukdamas informaciją į dviejų puslapių apimties informacijos suvestines. Jas sudaro 6 skiltys. Skilčių „Rezultatai“ ir „Rekomendacijos“ tekstas vėliau iš suvestinių nukopijuotas ir pateiktas kaip patirties santrauka. Pavyzdžių rasite:

<https://repository.incredibleforest.net/>

„Hennovation“ projektas parengė technines pastabas, jas galima rasti adresu:

<http://hennovation.eu/resources%20technical%20notes%20and%20practice%20abstracts/technical%20note%202.html>

Žemiau paveikslėlyje matote patirties santraukos pavyzdį, kurį parengė „OK-Net Arable“:

<https://organic-farmknowledge.org/tool/38117>

Keli projektai taip pat naudojami „YouTube“ platforma ir patirties santraukas pateikė trumpais vaizdo įrašais, pavyzdžiui tokį parengė „Inno4Grass“:

https://www.youtube.com/channel/UCjUeGlih6a_i3YcZn3izlPw

Why for fattening organic pigs

Problem

According to the EU regulations, the organic farming will be obliged to provide feed derived from 100% organic origin by 2021. To assure the sustainability of the feed supply, the regional feeds and raw materials shall be preferred. It is necessary to look for mutually beneficial collaborations with the organic sector stakeholders, such as food industry.

Solution

Whey is an alternative source of high-quality protein for fattening pigs (Figure 1). It can supply one-third of their protein needs. At the same time whey is an important by-product of the cheese producers, as it represents approximately 70 to 80 % of the milk volume. Collaboration of organic cheese companies with the nearby organic farms can be mutually beneficial.

Benefits

- Whey is a natural ingredient derived from fresh milk and is characterized by its high nutritive value, palatability, and digestibility.
- It promotes feed intake in the post-weaning period.
- Whey fosters animal performance and gut health.
- Whey contains high-quality protein. It can supply one-third of the protein needs for fattening pigs.

Practical recommendation

- Whey is a quite seasonal product, hence, this determines the period when it can be used and the number of pigs that can be fattened.

Figure 1. Whey in a cheese factory. V. Rodríguez-Estévez. Universidad de Córdoba

Figure 2. Fatteners drinking whey. V. Rodríguez-Estévez. Universidad de Córdoba

Whey for fattening organic pigs. Ecovalia & Universidad de Córdoba. OK-Net EcoFeed Practice Abstract.

- Whey can deteriorate very easily; two storage tanks are needed for hygiene reasons.
- Do not feed whey stored over 2 days.
- Sweet whey is the by-product remaining after the production of soft cheeses, while acid whey comes from hard cheeses and has a lower pH. It is important to consider that salt is added to the cheese before pressing; hence, the remaining liquid whey can contain as much as 10 % dry matter of salt.
- Pigs should be provided with water access ad libitum to avoid salt toxicity. Additionally, reduction or elimination of supplemental salt in the diet formulation should be considered.
- Salt and lactose contents should be considered to determine the daily intake rate. Fresh whey contains approximately 5% lactose, and growing pigs tolerate feeds containing up to 20-30% lactose (less for the older ones). Hence, whey should be analysed to determine the threshold for its inclusion before formulating pig diets.

Further information

Video

- The video „Whey for the pigs“ shows pigs drinking whey.
- The video „Suero lácteo en la alimentación de cerdos | La Finca de Hoy“ (Spanish) shows pigs drinking whey.

Further reading

- EWPA (n/d). Whey in animal nutrition. A valuable ingredient.
- Rodríguez-Estévez, V. and Mata Moreno, C. (2007). El suero de quesería, un recurso ganadero. In: *La fertilidad de la Tierra*, Vol 31, pp. 12-15.
- Scholten, R., van der Peet-Schwering, C., den Hargot L., Schrama, J. and Verstegen, M. (2001). Uso de diastas líquidas y co-productos líquidos para porcino. In: *ANAPORC*, Vol 209, pp. 101-116.

Weblinks

- Further documents can be found on the Organic Farm Knowledge website.

About this practice abstract and OK-Net EcoFeed

Publishers:
Asociación Valor Ecológico – Ecovalia, Avenida Diego Martínez Barrio 10, módulo 12, ES-41013 Sevilla, www.ecovalia.org
Universidad de Córdoba, Campus Universitario de Rabaldef, Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, ES-14071 Córdoba www.uco.es
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
Adenstrasse 113, Postfach 215, CH-5070 Frick
Phone +41 62 865 72 72, info.julisse@fiol.org, www.fiol.org
IFOAM EU, Rue du Commerce 124, BE-1000 Brussels
Phone +32 2 280 12 23, info@ifoam-eu.org, www.ifoam-eu.org
Authors: Carolina Reyes-Palomo, Santos Sainz-Fernández, Cipriano Olas-Olona, Manuel Sánchez-Rodríguez, Vicente Rodríguez-Estévez, Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Universidad de Córdoba, Spain
Review: Lindsay Whitstane, Organic Research Centre, UK; Lauren Di-stemmen, FiBL Switzerland; Heiga Willner, FiBL Switzerland

Contact: vresteve@uco.es
Permalink: organic-farmknowledge.org/tool/38117
OK-Net EcoFeed: This practice abstract was elaborated in the Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed project. The project is running from January 2018 to December 2020. The overall aim of OK-Net EcoFeed is to help farmers, breeders, and the organic feed processing industry in achieving the goal of 100% use of organic and regional feed for monogastrics.
Project website: ok-net-ecofeed.eu
Project partners: IFOAM EU Group (project coordinator), BE; Aarhus University (ICROFS), DK; Organic Research Centre (ORC), UK; Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), FR; Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH; Bioland, DE; Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AiAB), IT; Donau Soja GS, AT; Swedish University of Agricultural Sciences, SE; ECOVALIA, ES; Soil Association, UK.
© 2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773911. This communication only reflects the author's view. The Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information provided. The authors and editors do not assume responsibility or liability for any possible factual inaccuracies or damage resulting from the application of the recommendations in this practice abstract.

REZULTATŲ SKLAIDA NAUDOJANT ŽINIŲ KAUPIMO CENTRUS

Tręšiamojo drėkinimo vadovas suskirstytas pagal tręšiamojo drėkinimo etapus (žr. iliustraciją) ir joje aprašomos įvairios su visais tręšiamojo drėkinimo aspektais susijusios tuose etapuose ES naudojamos technologijos. Aprašoma 125 technologijų paskirtis, principai, sąnaudos ir nauda, taip pat regioniškas, sistemos, veikimo sąlygos ir technika. Tręšiamojo drėkinimo vadovą sudaro 23 organizacijų iš 10 šalių bendrai sukurtos ir surinktos žinios. Paskaityti vadovą ir sužinoti daugiau galite adresu:

<https://www.fertinnowa.com/the-fertigation-bible/>

VIETINĖ SKLAIDA PER REGIONINIUS TINKLUS

Viena pagrindinių projekto SKIN užduočių buvo regioninių tinklų kūrimas šalyse ir regionuose. Partneriais įtraukiant vis daugiau suinteresuotųjų šalių regionų lygmeniu.

Regionuose, kuriuose jau veikia tvirtos grupės ir tinklai, gali būti naudinga jais ir remtis, nes tikėtina, kad esamų kontaktų ir partnerysčių panaudojimas skleisti pagrindines žinutes tikslinei auditorijai atneš greitos naudos. Tikslas yra:

- ☞ suburti vietos bendruomenes suteikiant joms bendrą prieigą prie žinių apie trumpąsias maisto tiekimo grandines šaltinio ir
- ☞ paskatinti (palengvinti) bendradarbiavimą regionų lygmeniu.

Siekama nuolatos palaikyti sistemingą įsisavinimo procesą, kad trumpųjų maisto tiekimo grandinių inovacijas priimtų platesnė suinteresuotųjų šalių bendruomenė, o ne kliautis kelių veikėjų iniciatyva. Ar tokią regioninę tinklaveiką galėtumėte išplėtoti savo teminiame tinkle?

Daugiau informacijos:

<http://www.shortfoodchain.eu/regional-node/skin-regional-nodes.kl>

4.4. REZULTATŲ NAUDOJIMAS

Naudojimu vadinamas vartotojų naudojimas teminio tinklo rezultatais. Yra galybė mokslinės literatūros apie naujų žinių įsisavinimą (priėmimą), pritaikymą ir įtvirtinimą ūkiuose, kuri rodo, kad tai sudėtingas, nelineinis procesas. Taigi, naudojimas yra glaudžiai susijęs su poveikiu.

Kaip paskatinti vartotojus priimti teminio tinklo rezultatus ir jais naudotis?

Kaip aiškina 2.3 poskyryje, dažniausiai didžiausias įsisavinimas būna tada, kai vartotojai aktyviai įsitraukę į mokymosi procesus ir žinių kūrimą. Gilesnį įsitraukimą, kad vartotojai prisiimtų atsakomybę ir priimtų projektą, galima pasiekti organizuojant jiems susitikimus. Rezultatų priėmimą taip pat galima skatinti konkursais ir iššūkiais, kuriais vartotojai būtų motyvuojami pritaikyti teminio tinklo rezultatus praktikoje.

Apsvarstykite galimybę išplėsti teminio tinklo naudojimo ribas, susiedami gerą patirtį su švietimu ir profesiniu rengimu. Pavyzdžiui, jas galima skleisti konsultantų mokymuose, profesinėse mokyklose ir per mokymosi visą gyvenimą programas. Kitas siektinas rezultatas galėtų būti 1) rezultatų įtraukimas į nacionalinę politiką, 2) rezultatų naudojimas Europos reglamentuose ir 3) naujų poreikiams grįstų tyrimų inicijavimas. Ar jūsų teminis tinklas išnaudoja visus galimus naudojimo kelius?

GREITAI PASITEISINANTIS NAUDOJIMAS

Buvusių ir esamų teminių tinklų patirtis parodė, kad greitą naudą atneša tokie naudojimo keliai:

- ☞ pasitelkite pavyzdį rodančius ambasadorius motyvuoti sunkiau paveikiamus galutinius vartotojus, pagarsinti žinių mainų rezultatus ir laiduoti jų patikimumą;
- ☞ pasinaudokite esamomis ūkininkų grupėmis, stebimaisiais ūkiais arba diskusijų forumais pasidalinti žiniomis su naujais galutiniais vartotojais–ūkininkais;
- ☞ pasitelkite esamus ūkininkų nuomonės formuotojų tinklus ir veikiančias patikimas komunikacijos priemones galutiniams vartotojams paveikti, dirbkite su esama naudojimo infrastruktūra;
- ☞ pasinaudokite vykstančiais tarpvalstybiniais ir nacionaliniais susitikimais, renginiais, konferencijomis ir pramonės demonstracijomis, tarptautiniais mainais konsultantams;
- ☞ įdiekite žinių mainų veiklos ar produkto vertinimo funkciją, kad paskatintumėte naujus galutinius vartotojus įsitraukti;
- ☞ dirbkite kartu su kitais projektais ir suderinkite naudojimo veiklą.

SKLAIDOS IR NAUDOJIMO IŠŠŪKIAI

Iššūkiai, su kuriais susiduriama sklaidos ir naudojimo etapais, būna tokie:

- ☞ kalba;
 - ☞ pasitikėjimas ir patikimumas;
 - ☞ konkurencija ir intelektualinė nuosavybė;
 - ☞ tarpininkavimo įgūdžių trūkumas.
- ☞ **Kalba** yra pagrindinis iššūkis, kai rezultatus reikia skleisti už pirminio galutinių vartotojų rato (1 kelias) ribų – plėsti bei platinti (2 ir 3 keliai) po Europos Sąjungą. Versti iš pagrindinės projekto kalbos (1 kelias) į kitas kalbas (2 ir 3 keliai) yra pirmas darbas. Daug projekto susitikimų vyksta anglų kalba, o tai atitolina galutinius vartotojus, kurie angliškai nekalba. Žinias reikia išversti į kuo daugiau kalbų, kad projekto poveikis būtų didesnis. Veiksmingas būdas įveikti šį barjerą yra organizuoti regioninius mainus arba nacionalinius susitikimus.
- ☞ **Pasitikėjimas** informacijos šaltiniu ir jo **patikimumas** yra pagrindiniai žinių priėmimą lemiantys veiksniai. Ypač pasiteisina iš lūpų į lūpas perduodama žinia arba atvejai, kai informaciją platina žmonių pasitikėjimą pelnę vardai. Be to, ūkininkai ir miškininkai dažnai skirtingo tipo informacijos ieško skirtinguose šaltiniuose – tai priklauso nuo jų ankstesnės patirties, nuomonės apie šaltinius arba to, kas tiesiog labiau patinka. Pavyzdžiui,
- jie gali nueiti pas kaimyną ar paskambinti jam programėle „WhatsApp“ pasitarti dėl mėšinių galvijų kanopų problemų, bet kreiptis į vietinį veterinarą, jei galvijai turi kvėpavimo sutrikimų.
- ☞ Ūkininkų **konkurencija** gali sutrukdyti pasidalinti naujovėmis, ypač kai kuriuose sektoriuose. Jei iškyka kokių nors su intelektine nuosavybe susijusių problemų, atsiranda kliūtis. Ne visa informacija yra nemokama, dalijimasis duomenimis gali kelti sunkumų, ir jūsų teminis tinklas turėtų pagalvoti, kaip spręsti žinių suprekinimo klausimą. Išsiaiškinkite ir nutarkite, kokios pozicijos laikysitės, prieš pradėdami bendrai kurti ir rinkti žinias.
- ☞ **Tarpininkavimo įgūdžių trūkumas** žemės ūkio sektoriuje yra dar viena problema, kurią teminiam tinklui teks spręsti siekiant veiksmingos rezultatų sklaidos ir naudojimo. Konsultantai gali šiek tiek patarpininkauti, tačiau talkinimas bendro žinių kūrimo ir rinkimo procesuose 1 kelyje gali neapsieiti be sunkumų, nes konsultantai yra nepriklausomi ir nesilaikoma tradicinės „iš viršaus į apačią“ žinių perdavimo schemos. Žvilgtelkite į „i2connect“ projektą (<https://i2connect-h2020.eu/>), kuris nagrinėja interaktyvių inovacijų konsultantų Europos Sąjungoje funkcijas, įgūdžius ir kompetencijas. Ko naujo galėtumėte pasiekti iš šio projekto patirties?

ATVIRAS INOVACIJŲ KONKURSAS

Projektas INCREDIBLE paskelbė „Atvirą inovacijų iššūkį“, kuriuo siekta atrinkti penkias inovatyviausias verslo idėjas, kurios galėtų padidinti aplinkosaugos, ekonominę ir socialinę penkių skirtingų kitų nei mediena miško produktų Viduržemio jūros regione vertę. Kandidatai turėjo pristatyti verslo sprendimą vienai iš anksčiau suinteresuotųjų šalių įvardytų pirmenybinių problemų.

Verslo idėjų potencialaus poveikio ir tvarumo pagrindu konsorciumo partnerių išrinktas nugalėtojų penketas buvo pakviestas dalyvauti INCREDIBLE verslo skatinimo programoje, kurią parengė INCREDIBLE partnerė ETIFOR drauge su tarptautine svarbiausių verslų

ir kitų nei mediena miško produktų ekspertų komanda. Intensyvūs 10 dienų mokymai padėjo besikuriantiems verslams pagerinti savo verslo planą, parengti arba patobulinti rinkodaros strategiją, apsibrėžti tikėtiną klientūrą ir pagerinti organizacinę struktūrą. Mokymai vyko universiteto miestelyje „Agridpolis“ (Paduvoje, Italijoje) ir buvo nemokami, kelionės išlaidas padengė projektas. Dalyviai galėjo prisemti minčių ir išauginti turimas idėjas dalyvaudami paskaitose, susitikimuose, seminaruose, lankydamiesi bendrovėse, konsultuodamiesi su kuratoriais ir specialistais. Daugiau informacijos ir idėjų galite rasti adresu:

www.incredibleforest.net/content/open-innovation-challenge

PEDAGOGINĖ IR MOKOMOJI MEDŽIAGA

AGRIFORVALOR projekto interneto svetainėje galima rasti pedagoginių ir mokomųjų išteklių, kurie naudoti projekto susitikimuose, rengimo akademijoje ir mentorystės veiklose. Mokomieji ištekliai buvo parengti trims pagalbos biopramonės įmonėms AGRIFORVALOR rengimo akademijoje:

1 modulis: strategija ir organizavimas

2 modulis: socialinio verslo įmonės kūrimas

3 modulis: verslo planavimas ir verslo modeliai

4 modulis: suprekinimas ir intelektualinė nuosavybė

5 modulis: rinkodara ir finansai

6 modulis: tinklaveika ir derybos

Kiekviename modulyje pristatomas kontekstas ir temos apžvalga, taip pat pateikiamos biopramonės sektorių atvejų analizės ir užduotys mokymams. Kokią pedagoginę ir mokomąją medžiagą galėtumėte parengti jūsų teminis tinklas?

Apžiūrėkite AGRIFORVALOR mokomąją medžiagą projekto interneto svetainės skirsnio „Dokumentai parsisiųsti“ skiltyje „Akademija“:

<http://agriforvalor.eu/downloads/>

5. POVEIKIO MATAVIMAS IR TEMINIO TINKLO TVARUMAS

5.1. POVEIKIO MATAVIMAS

Kaip parengti teminio tinklo poveikio viziją?

Ar apsvarstėte teminio tinklo poveikį įvairiais lygmenimis (pvz. poveikį aplinkosaugai, visuomenei, ekonomikai)? Poveikio viziją turėtumėte parengti vos pradėję projektą. Kad ją suformuluoti būtų lengviau, štai keli teminio tinklo poveikio orientaciniai klausimai:

- ☞ kaip prisidėsite prie lengvai suprantamų, į praktiką orientuotų pasirinktos tematikos žinių rinkimo ir sklaidos, įskaitant pastangas parengti kuo daugiau aktualių ir naudingų praktikos santraukų bendruoju EIP-AGRI formatu ir kuo daugiau audiovizualinės medžiagos?
- ☞ kaip ilgam išsaugosite praktines žinias, kad šios neišblėstų pasibaigus projektui, jei tiksliau, kaip užtikrinsite, kad būtų naudojama kuo daugiau žinių mainų kelių, pasitelkiant pagrindinius sklaidos ir naudojimo kanalus, kuriais ūkininkai (miškininkai) pasitiki ir dažniausiai naudoja ir kurie tinka naudoti švietimo ir mokymo tikslais?
- ☞ kaip suaktyvinsite praktinės informacijos judėjimą tarp ūkininkų (miškininkų) Europoje, kad jis būtų geografiškai tolygus, pasklistų plačiau ir būtų paisoma geografinių zonų skirtumų?
- ☞ kaip pasieksite, kad galutiniai vartotojai labiau priimtų surinktus sprendimus, o tinklo žinių sklaida ir naudojimas būtų aktyvesni, didesnio poveikio?
- ☞ ar paskatinsite tolesnius tyrimus, kurie užpildytų dabar turimų žinių spragas?

Kaip pamatuoti poveikį, vertinant teminio tinklo rezultatų įsisavinimą įgyvendinant projektą?

Pamatuoti, kaip teminio tinklo rezultatus įsisavino galutiniai vartotojai, sunku. Vis dėlto yra keli poveikio rodikliai, kuriuos galite nusistatyti planavimo etapu, pavyzdžiui: galutinių vartotojų, įsitraukusių į žinių mainų veiklą, skaičius ir, kur leidžia galimybės, galutinių vartotojų apklausa apie įsitraukimą į teminį tinklą po projekto, kuria būtų galima įvertinti žinių mainų poveikį.

Teminio tinklo poveikį aiškiai liudija tai, kiek geriausių praktikos pavyzdžius ir metodikas ūkyje ir savo praktikoje ūkininkai, miškininkai ir konsultantai panaudoja, taip pat – kaip aktyviai dalyvaujama mokymuose ir kursuose, kiek išteklių, kurie vėliau, tarkime, naudojami profesinių mokyklų ir įtraukiami į mokymosi visą gyvenimą programas, teminis tinklas parengė.

Apsvarstykite galimybę suorganizuoti aptarimo sesijų, konsultacijų ir apklausų tiek projekto metu, tiek jo pabaigoje, pavyzdžiui projekto pusiaukelėje galite atlikti apklausą, kuri leistų pakoreguoti ir pagerinti su poveikiu susijusius projekto aspektus, o baigiamuoju projekto etapu – surengti išsamų aptarimą ir vertinimą. Taip įvertinsite teminio tinklo rezultatų poveikį ir sėkmę, ar jie iš tikrųjų naudojami numatytų tikslinių grupių galutinių vartotojų (1, 2 ir 3 kelias).

Šiuo metu nėra oficialios teminių tinklų vertinimo sistemos pabaigus projektą, todėl siūlome naudoti kelis orientacinių sąnaudų ir produkcijos rodiklius, kuriuos parengėme remdamiesi dabartinių teminių tinklų praktika ir jų laukiamais rezultatais, kontrolinį sąrašą. Šie rodikliai susiję su keliais teminio tinklo aspektais, tai yra turiniu, tikslu, žiniomis, saugojimu, komunikacija ir sklaida, daugiadalyviu principu. Kuo daugiau kriterijų atitiksime, tuo didesnė tikimybė, kad teminio tinklo žinių sklaidos būdais bus pasiektas didesnis poveikis, o rezultatai bus tvarūs.

SKLAIDAI IR NAUDOJIMUI SKIRTI IŠTEKLIAI

TEKSTINIAI DOKUMENTAI SU PAVEIKSLĖLIAIS (INFOGRAFIKAI)

KOKYBINIS POVEIKIO RODIKLIS

Ūkininkų (miškininkų) poreikius atitinkantis, aiškiai apibrėžtos srities, į praktiką orientuotas techninis turinys

KIEKYBINIS POVEIKIO RODIKLIS

☞ Skleidai parengtų dokumentų, kuriuose praktinės žinios pateikiamos lengvai suprantama vietos kalba, skaičius

TINKLALAI DĖS

Trumpos tinklalaidės, kuriose paaiškinamas koks nors ūkininkų ar miškininkų problemos sprendimas

☞ Tinklaidžių skaičius programėlėse
☞ Parsisiuntimų ir perklausų skaičius (statistika)

VAIZDO ĮRAŠAI

Vaizdo įrašai iš ūkių, kuriuose apie praktinius dalykus pasakoja ūkininkas, miškininkas, konsultantas ir (arba) kartinis tarpininkas, turintis tvirtą ryšių tinklą

☞ Paskelbtų vaizdo įrašų skaičius
☞ Parsisiuntimų ir peržiūrų skaičius (statistika)

MOKOMIEJI MODULIAI

Į konsultantus orientuoti mokomieji moduliai (skaidrių pristatymai su tekstu ir vaizdo įrašais), kuriais skleidžiamos ūkininkų poreikius atitinkančios praktinės žinios

☞ Mokomųjų modulių skaičius
☞ Parsisiuntimų ir peržiūrų skaičius (statistika)
☞ Mokomuosius modulius lankiusių žmonių skaičius

NUOTOLINIAI SEMINARAI

Interaktyvūs seminarai ūkininkams (arba miškininkams) ir konsultantams, palengvinantys tarpusavio bendravimą

☞ Nuotolinių seminarų skaičius
☞ Dalyvavusių ūkininkų, miškininkų, konsultantų skaičius

KANALAI

ĮPRASTI KANALAI

KOKYBINIS POVEIKIO RODIKLIS

Pasitelkiami ištekliai, kuriais vartotojai pasitiki, pvz.: žemės ūkio tematikos spauda, vietos radijas, mokymosi dienos, gerai žinomos konsultavimo centrų interneto svetainės, ūkininkų organizacijos, žemės ūkio rūmai

KIEKYBINIS POVEIKIO RODIKLIS

☞ Žinių, paskleistų įprastais kanalais, skaičius

PLĖTRĄ VYKDANTYS ASMENYS

Pasitelkiami plėtrą vykdančios asmenys, turintys ryšių su jau esančiais tinklais, pavyzdžiui su sektoriumi susijusiomis organizacijomis, įtraukiamos galutinių vartotojų grupės: užduoties grupės, nacionaliniai ir regioniniai tinklai (pvz. nacionalinis kaimo plėtros tinklas)

☞ Į sklaidos veiklą įsitraukusių plėtrą vykdančių asmenų skaičius

TARPUSAVIO VIZITAI

Lankantis vieniems pas kitus dalijamasi praktinių novatoriškų sprendimų taikymo patirtimi

☞ Tarpusavio vizitų skaičius
☞ Dalyvavusių ūkininkų, miškininkų, konsultantų skaičius

DEMONSTRACIJOS

Ūkiuose pademonstruojami nauji metodai, technologijos ir geriausios patirties pavyzdžiai

☞ Demonstracijų skaičius

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

Užmezgamos sąsajos su esamomis švietimo iniciatyvomis ir mokymosi visą gyvenimą programomis

☞ Sąsajų su vietinėmis mokymo iniciatyvomis ir švietimo programomis ūkininkams (miškininkams) ir konsultantams skaičius

DUOMENŲ BAZĖS INTERNETE

Sukuriamos atviros prieigos duomenų bazės, kuriose lengva naršyti sklaidai parengtą medžiagą ūkininkams (miškininkams)

☞ Duomenų bazes naudojančių ūkininkų (miškininkų) ir konsultantų skaičius

5.2. TVARUMO UŽTIKRINIMAS

Kaip užtikrinti sukurto tinklo ir pasiektų rezultatų tvarumą?

Siekiant ilgalaikio valdymo ir tęstinumo, svarbu sukurti savarankišką ir motyvuotą teminio tinklo bendruomenę, kurią galima telkti rengiant bendrą duomenų bazę. Geras pavyzdys – ekologinio ūkininkavimo žinių el. saugykla (<https://organic-farmknowledge.org/>, žr. gerosios praktikos laukelį toliau), kuri įkurta tinklo projekte ir vėliau panaudota kelių kitų projektų.

Verta apsvarstyti galimybę skelbti teminio tinklo

interneto puslapį kokioje nors kitoje veikiančioje svetainėje užuot kūrus naują ir taip išnaudoti jau esamą galutinių vartotojų srautą. Pavyzdžiui 4D4F teminis tinklas pasinaudojo jau buvusia olandų jutiklių duomenų baze. „Organic PLUS“ kai kuriuos rezultatus įkėlė į prancūzų duomenų bazę „Biobase“ ir ES duomenų bazę „Organic e-prints“, turinčią laisvai prieinamus archyvus. Pagrindiniai partneriai yra įsipareigoję duomenų bazę palaikyti ir vis papildyti. Vienas sunkiausių uždavinių – įtikinti organizaciją priglobti atviros prieigos duomenų bazę ir nuolat ją naujinti. Įtakos gali turėti ir teminio tinklo tema bei rezultatų tipas, pavyzdžiui visuomenei didelės įtakos turinčios temos dažnai būna svarbesnės.

EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO ŽINIŲ EL. SAUGYKLA

Ekologinio ūkininkavimo žinių platformą sukūrė du teminiai tinklai: „OK-Net Arable“ ir „OK-Net EcoFeed“, o jos gyvybingumu įsipareigojo rūpintis jungtinė trijų institutų („FiBL“, ICROFS ir IFOAM EU) komanda.

Platformoje galima rasti įvairiausių priemonių ir išteklių apie ekologinį ūkininkavimą, padėsiančių didinti našumą. Taip pat siekiama, kad platforma taptų virtualių susitikimų erdve, palankia tarpvalstybiniam mokymuisi. Ji skatina ūkininkus, žemės ūkio konsultantus ir mokslininkus mainytis žiniomis, kad ekologinio ūkininkavimo našumas ir kokybė Europoje didėtų.

Interneto svetainės naršymo meniu labai aiškus, galima skaityti turinį įvairiomis kalbomis (automatinis vertimas). Pradžios tinklalapio

centre – paieškos laukelis ir trys svarbiausios informacijos kategorijos, dėl to vartotojas gali išsyk imti naršyti rūpimą sritį arba ieškoti konkrečios informacijos pasinaudodamas paieškos sistema. Svetainė prisitaikančio dizaino ir puikiai veikia naršant ir kompiuteryje, ir išmaniuosiuose įrenginiuose.

Pradžios tinklalapyje pateikiamos naujienos aktualiausios galutiniam vartotojui, o informaciją apie el. saugyklą parengusius projektus („OK-Net EcoFeed“ ir „OK-Net Arable“) galima rasti skirsnyje „Apie“. Galutinis vartotojas lengvai pasiekia naršymo juostą ir gali pasinaudoti antriniu naršymo įrankiu po antrašte, kad žinotų, kuriame svetainės puslapyje yra:

<https://organic-farmknowledge.org/>

STIPRINKITE POVEIKĮ KAIP „EURODAIRY“

„EuroDairy“ teminis tinklas pasinaudojo esamais ryšiais regione ir suvienijo daugiadalyves užduoties grupes ir inovacijų tinklus. Štai keli „EuroDairy“ patarimai, kaip sustiprinti teminio tinklo poveikį:

- ☞ sukurkite ūkininkų, kurie išbandys naujoves, ir žinių perdavimo centrų tinklą, kad parodytumėte, kaip veikia inovacijos ir pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai;
- ☞ įtraukite bandyme dalyvaujančius ūkininkus, žemės ūkio konsultantus ir specialistus į žinių ir priemonių mainus šalyje (regione) ir už jos (jo) ribų;
- ☞ internete administruokite mokymosi ir bendravimo platformą, kurioje

galėtumėte reklamuoti renginius, viešinti rezultatus, pristatyti techninio pobūdžio turinį, nurodyti kitus informacijos šaltinius ir skelbti galutinių vartotojų atsiliepimus kolegoms ir kitiems aktualiems dalyviams;

- ☞ renkite tarptautinius ir tarpvalstybinius susitikimus, kuriuose dalyvaujantys ūkininkai galėtų pasidalyti pastebėjimais ir išvalgomis bei aptarti, kaip jiems sekasi valdyti savo finansus ir išteklius lyginant su kontroliniais projekto duomenimis.

Ko galėtumėte pasimokyti iš „EuroDairy“ prieigos? Daugiau informacijos ieškokite:

<https://eurodairy.eu/>

Taigi tai, kaip sustiprinti teminio tinklo ir jo rezultatų poveikį ir tvarumą, reikia apgalvoti dar pačioje projekto planavimo pradžioje. Susigaudyti, kaip siekti poveikio ir tvarumo, labai svarbu, nes vienas projekto vertinimo ES lygmeniu kriterijų yra poveikis. Štai esminės sritys, į kurias verta atkreipti dėmesį:

- ☞ sąsajos su esamais tinklais vietos, regiono, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
- ☞ vietinių galutinių vartotojų grupių, pavyzdžiui užduoties grupių, įtraukimas;

- ☞ sąsajos su švietimo iniciatyvomis;
- ☞ teminio tinklo interneto svetainės palaikymas pasibaigus projektui;
- ☞ tinklo gyvybingumo palaikymas socialiniais tinklais (pigiau nei „gyvi“ renginiai);
- ☞ bendradarbiavimas su EURAKNOS kuriant vieno langelio principu veikiančią žinių talpyklą

5.3. EURAKNOS / EUREKA ŽINIŲ TALPYKLA „FARMBOOK“

Kaip teminis tinklas gali prisidėti prie žinių talpyklos „FarmBook“?

Kad praėjus projekto finansavimo laikotarpiui teminio tinklo rezultatai neprapultų, EURAKNOS siekia įsteigti centralizuotą duomenų bazę, kurioje jūsų teminio tinklo darbai ir rezultatai būtų pasiekiami ir pasibaigus projektui. Šis planas daugiametis, todėl, jei jūsų teminis tinklas laikytųsi EURAKNOS duomenų bazės modelio, tai būtų reikšmingas indėlis galutinio tikslo link.

Ilgalaikį teminio tinklo rezultatų prieinamumą galima pasiekti laikantis gerai apgalvoto modelio, leidžiančio parengti aiškios struktūros, reikalavimus atitinkantį objektų, jų savybių ir ryšių, kurie būtini apibūdinant teminio tinklo skaitmenines išdavas, aprašymą. Paskui galimi trys variantai, kaip EURAKNOS saugyklos modelis

gali prisidėti prie būsimų teminių tinklų veiklos:

- ☞ **1 variantas.** Teminis tinklas kuria ir palaiko savo žinių talpyklą, bet rezultatus rengia pagal EURAKNOS modelio gaires. Taip užtikrinama, kad ateityje teminio tinklo rezultatus bus lengva integruoti į EURAKNOS žinių talpyklą.
- ☞ **2 variantas.** Teminis tinklas kuria ir palaiko savo žinių talpyklą naudodamasis (tinkamai pritaikytu arba išplėstu) EURAKNOS modeliu, o rezultatai yra prieinami EURAKNOS žinių talpykloje. Tai tarpinis žingsnis, pereinant į 3-ąjį scenarijų.
- ☞ **3 variantas.** Teminis tinklas gali pasiekti EURAKNOS saugykloje esančius rezultatus naudodamasis programų sąsaja (API)¹. Ji leis teminiam tinklui laikyti savo rezultatus EURAKNOS duomenų bazėje ir kartu skelbti jas teminio tinklo interneto svetainėje.

¹ Programų sąsaja (API) yra sąsaja su programos elementu arba sistema, kuri lemia, kaip kiti elementai arba sistemos gali ja naudotis, apibrėždama, kaip ir kokius kreipinius ir užklausas galima teikti, kokie duomenų formatai galimi, kokio standarto laikytis ir t. t.

EURAKNOS

EURAKNOS (2020)

ISBN 978-2-7148-0126-5

9 782714 801265

Teminių tinklų praktinio vadovo papildymo pataisymai

1 lentelėje išvardyti Explorer vadovo papildyme ir internetinėje versijoje anglų kalba padaryti pataisymai. Papildymą galima atsispausdinti ir įklijuoti į spausdintas vadovo versijas. Jis bus išverstas į visas kalbas, į kurias buvo išverstas Explorer vadovas, o kiekvieno vertimo versija su papildymu 2022 m. pradžioje bus įkelta į [Horizon Results Platform](#).

1 lentelė. Explorer vadovo papildyme ir internetinėje versijoje anglų kalba padaryti pataisymai.

Puslapis, stulpelis	Eilutė	Klaida	Pataisymas
2, D	25	Trūksta informacijos	Pridėtas tekstas (l. 25-28): Šis vadovas parengtas remiantis teminių tinklų, finansuojamų pagal programą „Horizontas 2020“, gerą patirtimi. Nors naujojoje programoje „Europos horizontas“ koncepcijos dar labiau apibrėžtos ir patikslintos, daugelis šiame vadove pateiktų gerosios patirties pavyzdžių tebėra aktualūs kuriant, planuojant ir įgyvendinant TT pagal naujesnę programą.
2	Apatinė dalis	Trūksta informacijos	Pridėtas tekstas: EURAKNOS gavo finansavimą iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ pagal dotacijos sutartį Nr. 817863. Už šio leidinio turinį atsako tik projekto partneriai ir jis nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Čia išsakytos nuomonės nebūtinai atspindi ES nuomonę.
5, D	6-7	Pavyzdžiui, kiekvienas projektas privalėtų turėti interneto svetainę ir rengti praktikos santraukas (PS).	Pavyzdžiui, kiekvienas daugiašalis projektas turėtų parengti praktikos santraukas (PS).
8, D	5-6	„SmartProtect“ – išmanioji (SMART) žemdirbystė inovatyviai daržovių pasėlių	„SmartProtect“ – išmanioji (SMART) žemdirbystė inovatyviai daržovių pasėlių APSAUGAI: pažangių metodikų ir technologijų panaudojimas
16	1-2	Socialinės žiniasklaidos naudojimas projekto komunikacijai	Socialinės žiniasklaidos ir kitų kanalų naudojimas projektų komunikacijai
22, K	Apatinė dalis	Europos Komisija rekomenduoja naudotis tam tikromis priemonėmis ir kanalais, visų pirma, kiekvienas projektas turėtų naudotis interneto svetaine ir praktikos santraukomis.	Europos Komisija rekomenduoja naudotis tam tikromis priemonėmis ir kanalais, visų pirma kiekvienas daugiašalis projektas turėtų naudotis praktikos santraukomis (PS).
22, D	15	Skaidos priemonės...	Skaidos ir komunikacijos priemonės ...
22, D	25	Veiksmingiausios bendravimo priemonės ...	Veiksmingiausiomis komunikacijos ir skaidos priemonėmis ...
27, K	Apatinis langelis, viršuje kairėje	Trūksta teksto apie švietimo ir mokymo medžiagą įrėminimo	Siekiant paskatinti naudoti TT rezultatus mokymo ir švietimo tikslais, reikėtų parengti specialią šiam tikslui skirtą medžiagą. Pavyzdžiui,
27, K ir D	Apatinė dalis	Pridėtas naujas tekstas	Kitos naudojimo galimybės Naudojimo priemonės apima projekto rezultatų panaudojimą konsorciumo partnerių arba suinteresuotų trečiųjų šalių tolesnėje mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje, projektuose arba priemonėse. TT atveju tolesnio projekto rezultatų naudojimo palengvinimas labiau priklauso nuo aktyvaus naudotojų dalyvavimo ir inovacijų valdymo. Taip yra todėl, kad TT labiau orientuoti į keitimąsi esamomis žiniomis, gerą patirtimi, metodikomis ir novatoriškais sprendimais, o ne į naujų žinių (su)kūrimą. Pavyzdžiui, „AgriSpin“ (Erdvė inovacijoms žemės ūkyje) TT parengė apsikeitimo vizitų metodiką, kuri pakartotinai naudojama kituose nacionaliniuose ar Europos projektuose, pavyzdžiui, NEFERTITI (Europos ūkių tinklų kūrimas siekiant pagerinti kryžinį tręšimą ir inovacijų įsisavinimą per demonstravimą). TT rezultatų panaudojimas gali paskatinti naudoti naują produktą ar paslaugą ir (arba) daryti įtaką visuomenės veiklai ir politikos pokyčiams paspartinant žemės ūkio inovacijas.
28, D	3 pirmosios pastraipos	Tekstą reikia patobulinti	Tekstas pakeistas į: Poveikis – tai platesnio masto visuomeniniai, finansiniai ar aplinkosauginiai pokyčiai per ilgą laikotarpį. Poveikį išmatuoti yra sudėtinga. Poveikio negalima nei pasiekti, nei išmatuoti per TT laikotarpį. Nepaisant to, kad poveikis yra labai

Puslapis, stulpelis	Eilutė	Klaida	Pataisymas
			<p>svarbus ir įdomus TT, jis iš esmės nepriklauso nuo TT ir negali būti tiesiogiai įtakojamas. TT gali įvertinti poveikio tikimybę.</p> <p>Tam TT gali kurti padarinius (produktus) ir remti išdirbius (trumpalaikius ir vidutinės trukmės situacijos pokyčius). Svarbiausia, kad TT turėtų aiškų tikslą, kad būtų galima apibrėžti padarinius ir išdirbius. Kuo tiksliau, tuo geriau, ir iš čia galima suformuluoti rodiklius – tiek kokybinius, tiek kiekybinius. Gerai apibrėžtais rodikliais galima įvertinti, ar tikslas pasiektas, ar sutelkti išteklių, ar pasiektas poveikis. Naudingi rodikliai yra SMART rodikliai: konkretūs, išmatuojami, prieinami, tinkami ir apibrėžti laiko atžvilgiu.</p> <p>Tikrąjį TT rezultatų (išdirbių) poveikį ar įsisavinimą galima išmatuoti tik vėlesniame stebėjimo etape, pavyzdžiui, atliekant apklausas, interviu, susitikimus ir pan. su galutiniais naudotojais.</p>
28, D	Paskutinės dvi eilutės	„sklaidos būdais padarys bus pasiektas didesnis poveikis, o rezultatai bus tvarūs“.	Pakeista į: „sklaidos būdai duos tvarių rezultatų ir sukurs didesnį poveikį“.
29	Lentelės antraštės	Tekstas ištaisytas iš „Poveikio rodiklis“	Tekstas ištaisytas į „Padarinio rodiklis“
30, D	Apatinis punktas	Bendradarbiavimas su EURAKNOS kuriant vieno langelio principu veikiančią žinių saugyklą	Darbas su dabartiniais ir būsimais projektais, kurie remiasi EURAKNOS rezultatais, siekiant sukurti vieno langelio principu veikiančią žinių saugyklą, pvz., EUREKA.
31, K		Naujos pastraipos	<p>Turėtų būti stiprinamas skaitmeninis bendradarbiavimas tarp TT, VG ir visų skirtingų Europos žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemų (ŽŪŽIS) dalyvių. Pagrindinis elementas, padedantis siekti šio tikslo, yra bendros, ES mastu standartizuotos ir sąveikos skaitmeninės platformos, skirtos bendrai dalytis į praktiką orientuota medžiaga ir kitomis svarbiomis žiniomis apie tvarias inovacijas žemės ūkyje ir miškininkystėje, sukūrimas. Tai sustiprins TT ir VG integraciją į ŽŪŽIS ir taip sustiprins ŽŪŽIS visais lygmenimis (Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos). Ši platforma padėtų sujungti šiuos skirtingus dalyvius, iniciatyvas ir tinklus vietos, nacionaliniu ar Europos lygmeniu, kad būtų galima suvienyti įvairių projektų rezultatus ir sumažinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų bei praktikos. Tiksliniai naudotojai galėtų lengvai rasti informaciją vienoje vietoje, o tai lemtų didesnį interneto lankytojų srautą, palyginti su atskirų projektų interneto svetainėmis. Labai svarbu, kad tokia platforma būtų gerai prižiūrima ir pritaikyta prie naudotojų poreikių ir lūkesčių, įskaitant vietinių kalbų vartojimą. Reikia toliau plėtoti regionines ir nacionalines ŽŪŽIS strategijas, kad būtų remiamos skaitmeninės žinių saugyklos, pagrįstos regioniniu ir (arba) nacionaliniu lygmeniu finansuojamų projektų rezultatais, siekiant pagerinti dalijimąsi žiniomis ir susieti juos su ES masto platforma. Skaitmeninė platforma turėtų būti derinama su realia veikla, pavyzdžiui, demonstracijomis ir asmeniniais susitikimais, ir susieta su patikimais tradiciniais kanalais, pavyzdžiui, žemės ūkio žurnalais ir vietos naudotojų tinklais.</p> <p>EURAKNOS (ir jos giminingas projektas EUREKA, www.h2020eureka.eu) dirbo kurdami šią centrinę duomenų bazę, vadinamą EU FarmBook (ES ūkio knyga), kad būtų užtikrintas TT padarinių tvarumas pasibaigus projekto finansavimo laikotarpiui. EURAKNOS/EUREKA duomenų bazės modelis yra svarbus žingsnis siekiant tikslo – ilgalaikio jūsų projekto rezultatų ir padarinių saugojimo ir panaudojimo. Galiausiai EU FarmBook žinių saugyklos tikslas – sukurti skaitmeninę platformą, kuri padėtų suburti ES ŽŪŽIS bendruomenę ir skatintų keistis informacija žemės ūkio ir miškininkystės sektorių temomis, taip pat horizontaliomis temomis, pavyzdžiui, verslumo, klimato kaitos ir kartų atsinaujinimo temomis. EU FarmBook dar nėra visiškai parengta. EURAKNOS padėjo pagrindus ir išbandė gerai parengto, bet ne visiškai veikiančio platformos prototipo koncepciją. EUREKA pristatys veikiančią bandomąją EU FarmBook versiją, kad ją būtų galima plačiai išbandyti su naudotojais iki projekto pabaigos 2022 m. kovo mėn. Tolesnis platformos kūrimas bus tęsiamas pagal naująją programą „Horizontas Europa“.</p>
31, K		Pirmoji pastraipa pakeista taip:	<p>Svarbu pabrėžti, kad visa informacija, kuri bus saugoma centrinėje platformoje, pavyzdžiui, EU FarmBook knygoje, turi atitikti FAIR principus: būti randama, prieinama, sąveiki ir pakartotinai naudojama. Tai priklauso nuo tinkamo duomenų valdymo viso projekto metu, visų pirma duomenų anotavimo tinkamais metaduomenimis (duomenų turinio aprašymais). Pagrindinės sritys, į kurias reikia atkreipti dėmesį:</p> <ul style="list-style-type: none"> patikimas žinių objektų (projektų skaitmeninių padarinių) anotavimas reikalingais metaduomenimis. Pageidaujami žinių objektų failų formatai

Puslapis, stulpelis	Eilutė	Klaida	Pataisymas
			<ul style="list-style-type: none">• Standartais pagrįstų "struktūrizuotų duomenų" naudojimas projektų interneto svetainėse ir (arba) duomenų bazėse
31, D	Apatinė dalis	Pridėtas naujas tekstas	Jeigu norite sekti „FarmBook“ situaciją, būtinai užsiprenumeruokite EUREKA naujienų atnaujinimus adresu https://h2020eureka.eu/news .